

Eesti Põllumajandusülikool
Maainseneriteaduskond
Maaehituse instituut

Mihkel Kiviste, Heiki Tomann

**BETOONI KARBONISEERUMISE JA
ARMATUURTERASE KORROSIONI MÕJU
RIBIPANEELIDE KANDEVÕIMELE**

Bakalaureusetöö maaehituse erialal

Juhendaja: prof. Jaan Miljan

Tartu 2002

Sisukord

Sissejuhatus	8
1 Raudbetoonkonstruktsioonide seisukorra muutus eksploatatsioonis	10
1.1 Raudbetoonkonstruktsioonide olukorra muutus ajas	10
1.2 Loomakasvatushoonete raudbetoonkonstruktsioonide olukorra hindamine	14
1.2.1 Raudbetoonkonstruktsioonide olukorra hindamine välise vaatluse teel	14
1.2.2 Raudbetoonkonstruktsioonide olukorra hindamine sisemiste karakteristikute järgi	17
1.3 Raudbetoonkonstruktsioonide kasutusea prognoos	18
2 Korrosioonist kahjustatud ribipaneelide kandevõime eksperimentaalne uurimine	21
2.1 Ribipaneelide kandevõime määramise meetodika	21
2.2 Ribipaneelide katsetamine	24
2.2.1 Hoone kirjeldus	24
2.2.2 Paneelide katsetamine	24
2.3 Korrosioonist kahjustatud kandekonstruktsioonide kandevõime	28
3 Katsetatud ribipaneelide betooni omaduste uurimine	31
3.1 Betooni omadused ja nende mõju raudbetooni kestvusele	31
3.2 Betooni karboniseerumine	32
3.2.1 Karboniseerumise protsess	32
3.2.2 Karboniseerumise määramise meetodika	33
3.2.3 Katsetulemused ja analüüs	33
3.3 Betooni veeimavus	34
3.3.1 Betooni veeimavuse määramise meetodika	34
3.3.2 Katsetulemused ja analüüs	35
3.4 Betooni survetugevus	35
3.4.1 Betooni tugevuse kasvu ja tugevust mõjutavad tegurid	35
3.4.2 Betooni survetugevuse määramise meetodika	36
3.4.3 Katsetulemused ja analüüs	37
3.4.4 Survetugevuste võrdlus varasemate katsetega	41
4 Katsetatud paneelide armatuuri omaduste uurimine	42

4.1 Terasarmatuuri roostetamine ja selle mõju tugevusomadustele	42
4.2 Terasarmatuuri roostetamise hindamine	42
4.2.1 Hindamise meetodika	42
4.2.2 Hindamise tulemused	43
4.3 Terasa tõmbekatse	45
4.3.1 Katse meetodika	45
4.3.2 Tõmbekatse tulemused	52
4.3.3 Võrdlus varasemate töödega	52
5 Mõõtmistulemuste statistiline töötlus	54
5.1 Statistilise analüüsi meetodika	54
5.2 Tulemused	61
5.2.1 Tõmbetugevuse, katkevenivuse ja voolavuspiiri seosed armatuuri hindegaga	61
5.2.2 Tõmbetugevuse, katkevenivuse ja voolavuspiiri seos paneeli hindegaga	63
5.2.3 Tõmbetugevuse, katkevenivuse ja voolavuspiiri seos paneelidega	65
5.2.4 Purustava paindemomendi sõltuvus terasarmatuuri ristlõike pindalast	66
5.2.5 Terasarmatuuri ristlõike pindala sõltuvus paneeli hindest	67
5.2.6 Purustava paindemomendi sõltuvus paneeli hindest	68
5.2.7 Maksimaalse jõu sõltuvus terasarmatuuri ristlõike pindalast	70
6 Betooni ja armatuuri kahjustused, nende kõrvaldamine ja maksumus	72
6.1 Raudbetoonkonstruktsioonide kahjustused	72
6.1.1 Armatuur	72
6.1.2. Betoonkaitsekiht	72
6.1.3. Pragunemine	73
6.1.4 Vesi ja niiskus	74
6.1.5. Temperatuur	75
6.2 Raudbetoonkonstruktsioonide kahjustuste kõrvaldamine	76
6.2.1 Põhjused ja meetodid kahjustuste kõrvaldamisel	76
6.2.2 Elektrokeemilised remondimeetodid.	78
6.2.3 Tehnilised võõbad ja korrosiooniinhibiitor	79
6.3 Raudbetoonpaneelide saneerimise maksumus	80
6.3.1 Sika meetodid.	81

6.3.2 Remmersi meetodid	82
6.3.3 Ombran meetodid	83
6.3.4 Maksumuste võrdlus	83
7 Raudbetoontarindi mitteremontimise majanduslik efektiivsus	84
7.1 Seisundi hinnang	84
7.2 Remontimisvõimalused	84
7.3 Raudbetoon tarindi mitteremontimise põhjendatus	85
Kokkuvõte ja järeldused	87
Kasutatud kirjandus	89
Lisad	
Lisa 1 Paindekatse vertikaalsiirded paneelide ja koormusastmete kaupa	91
Lisa 2 Karboniseerumine katsekehade lõikes	99
Lisa 3 Veeimavus proovikehade lõikes	100
Lisa 4 SAS programmi käsud	101
Lisa 5 SAS programmi tulemused	103
Lisa 6 Armatuurterase hindamise tulemused ja armatuurterase katsetamise tulemused	116
Lisa 7 Ribipaneelide PNS 10...14 ning PNS 1...4 tööjoonised	134
Lisa 8 Sika, Remmersi ja Ombran toodete prospektid	142

Sissejuhatus

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida raudbetoonkonstruktsioonide (ribipaneelid) vananemisega kaasnevat kandevõime vähenemise protsessi. Betooni juures uuriti karboniseerumist, veeimavust ja survetugevust. Armatuuri puhul uuriti ristlõike vähenemist, katkevenivust, voolavuspiiri ja tõmbetugevust.

Raudbetoonkonstruktsioonide halb seisukord lautades ja tööstushoonetes on tekitanud olukorra, kus neid tuleb renoveerima hakata. Enne investeeringute tegemist on vajalik anda hinnang hoone kasutuseale.

Esimeses peatükis tuuakse ülevaade raudbetoonkonstruktsioonide seisukorra muutusi põhjustavatest teguritest. Kirjeldatakse põllumajandushoonete hindamiseks välja töötatud hindamismeetodeid. Peatüki viimases osas tutvustatakse teoreetilist raudbetoonkonstruktsioonide kasutusea prognoosimist.

Teises peatükis käsitletakse ribipaneelide paindele ja lõikele katsetamise metoodikat ja tuuakse katsetamise tulemused. Analüüsitakse ribipaneelide paindekandevõimet sõltuvalt välisel vaatlusel antud hindest.

Kolmandas peatükis käsitletakse betooni tugevust ja seda mõjutavaid tegureid. Vaadeldakse betooni veeimavust ning karboniseerumist.

Neljandas peatükis käsitletakse terasarmatuuri tugevust raudbetoonkonstruktsioonides. Vaadeldakse tõmbetugevust, katkevenivust ja voolavuspiiri.

Viiendas peatükis analüüsitakse statistiliselt ribipaneelide kandevõimet mõjutavaid faktoreid. Analüüsil võetakse arvesse erinevaid faktoreid (armatuuri korrosiooni aste, paneelile välisel vaatlusel antud hinne), mis mõjutavad ribipaneeli kandevõimet.

Kuuendas peatükis vaadeldakse erinevaid võimalusi, kuidas betooni ja armatuuri kahjustusi kõrvaldada. Samuti tuuakse välja paneelide saneerimise orienteeruv maksumus.

Seitsmendas peatükis püütakse vastust leida probleemile, kas remondist loobumine on majanduslikult efektiivne.

Ribipaneele katsetasid M. Tarto, M. Kiviste, H. Tomann. Betoonikatseid tegi H. Tomann. Terasarmatuuri katseid tegi M. Kiviste. Katsetajaid juhendas laborijuhataja E. Tätte. Kolmanda peatüki koostas H. Tomann, neljanda peatüki koostas M. Kiviste. Ülejäänud peatükid on koostatud ühiselt.

Bakalaureusetöö tegemine sai teoks tänu ETF grandidele nr. 4086 vahenditele.

1 Raudbetoonkonstruktsioonide seisukorra muutus eksploatatsioonis

1.1 Raudbetoonkonstruktsioonide olukorra muutus ajas

Konstruktsioonide seisukorda peaks jälgima iga hoone valdaja ning millele erilist tähelepanu pöörata, peaks olema ette nähtud hoone kasutusjuhendis. Varem püstitatud hoonetes tuleks olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonide olukorra hindamisel ja uurimisel fikseerida need mõjurid, mis on põhjustanud ohtliku olukorra tekke.

Nendeks mõjuriteks võivad olla [1]:

- ülekoormus;
- tuuleerosioon;
- niiskus- ja külmakahjustused;
- deformatsioonid mahukahanemisest, temperatuuri ja niiskuse vaheldumisest;
- õhus oleva süsinikdioksiidi mõjul karboniseerumine;
- soolade (karbonaadid, sulfaadid, kloriidid, nitraadid) kahjustav toime;
- kohalikud keemilised mõjutused (happed, leelised) jne.

Kui raudbetoonkonstruktsioonide kahjustused on viinud kaitsekihi murenemisele, siis tuleks välja selgitada murendavad jõud, milleks võivad olla [1]:

- hüdrauliline surve;
- jääkristallide kasv;
- osmootne surve;
- soolade kristalliseerumine;
- temperatuuripaisumise erinevus;
- soojusšokk (näiteks talvel sildade töötlemisel kloriididega);
- raudbetooni puhul terassarruse korrosioonist tekkiv surve jne.

Tuleb mõista, et betoontarindi lagunemine on loomulik osa raudbetoonkonstruktsiooni elutsükklis. Respekterides lagunemist, on betoontarinditel mõned tähtsad iseloomulikud omadused, mida nt. teras või puittarinditel ei esine.

Need omadused on järgmised [2]:

- Betooni kvaliteet ja paigaldusviis, mis on projekteerimisel paika pandud. Samas alati ei ole võimalik või on suhteliselt raske paberil kirja pandut reaalses elus teostada. Sellegipoolest tuleb projekti raames tagada kvaliteet;
- Betooni tegeliku paigalduse kvaliteet on määratud betooni paigaldusprotsessiga ehitusplatsil. Seega suhteliselt lühike ajavahemik määrab ära hilisema tarindi ekspluatatsiooni perioodi pikkuse;
- Kui betooni kvaliteet osutub ebapiisavaks siis tihti möödub tükk aega, enne kui see ilmsiks tuleb. Periood on küll pikem kui kokkulepitud garantiaeg, kuid palju lühem kui omaniku poolt oodatud kasutusiga;

Betoonile on omane suhteliselt kõrge veesisaldus tingituna betooni poorsusest. Õhuniiskuse suurenemine põhjustab suuremat veega täidetud pooride osakaalu, takistades loomulikku gaaside difusiooni. Järelikult betooni läbitavus gaasidele hakkab arvestatavalt vähenema vee sisalduse suurenemisel ja peaaegu veega küllastatud betooni puhul gaaside difusioon (näiteks süsinikdioksiid ja hapnik) muutub praktiliselt olematuks [2].

Teras on tihedas portlandtsemendis passiivne tänu keskkonna aluselisele. Seda selgitab asjaolu, et portlandtsemendi põhilise komponendi kaltsiumsilikaadi reageerimisel veega tekivad kaltsiumhüdrosilikaat ja kaltsiumhüdroksiid. Viimane lahustub osaliselt vees ja seega on betooni geel kõrge aluseliseusega. Aluselises keskkonnas kaitseb terast tema pinnal tekkiv passiivne raudhüdroksiidi $\text{Fe}(\text{OH})_2$ kiht [3].

Terasel on $\text{Fe}(\text{OH})_2$ poolt tekitatud kiht passiivne ebapüsiv ühend, mis atmosfääri-tingimustes muutub kergesti $\text{Fe}(\text{OH})_3$ -ks. See protsess sõltub pH-st ja Fe^{2+} iooni aktiivsusest [3].

Kui betooni pooride niiskusel $\text{pH} > 12$, siis armatuur on passiivses olukorras tänu korrosiooniprotsessi täielikule anoodsele pidurdumisele. Kui betooni pH langeb 11 allapoole, siis toimub lahustumine ainult Fe^{2+} kontsentratsiooni olemasolul lahuses.

Kui kogu pooride niiskuse kaltsiumhüdroksiid on muutunud karbonaadiks, s.t. täielikult karboniseerunud betooniks siis $\text{pH} < 9$ ja siis on lahustumine vältimatu.

Kui karboniseerunud raudbetoonkonstruktsioon asub kuiva õhu keskkonnas, siis armatuuri korrosiooni praktiliselt ei toimu. Korrosiooniprotsessi toimumiseks on vaja, et betoon sisaldaks niiskust üle kriitilise piiri (50 ... 60 %). Selle piiri ületamisel niiskuse kiht muutub elektrijuhiks anoodsete ja katoodsete laengute ümberasetumisel, tekib elektrivool, mida nimetatakse korrosioonivooluks. Korrosiooniproductid tekivad reaktsioonide tulemusena elektrolüüdis [4].

Korrosiooni niisuguse mehhanismi puhul kahjustuvad ainult pinna anoodsed osad. Korrosiooni arengu kiirus sõltub korrosioonivoolu tugevusest. Korrosiooniprotsessi toimumiseks on tarvis järgmisi tingimusi [5]:

- metalli pinna eri osade potentsiaalide erinevus;
- elektrolüütilise sideme olemasolu nende vahel;
- anoodse protsessi vähene pidurdus;
- vajaliku hulga hapniku olemasolu katoodsete osade depolariseerumiseks.

Sellest järeldub, et meil oleks vaja armatuuri hoida maksimaalselt keskkonnas, kus pH 12. Tegelikus eksploatatsiooniolukorras on aga keskkond betooni leelisuse suhtes agressiivne, sest õhk tungib betooni avatud pooridesse.

Õhus leiduv süsihappe gaas hakkab pikkamööda reageerima betoonikivis leiduva leelisega, mille tagajärjel muutub betooni aluseline keskkond happeliseks. Sellist protsessi nimetatakse betooni karboniseerumiseks. Keemiliselt väljendatuna reageerib betooni koostisse kuuluv kaltsiumhüdroksiid süsihappegaasiga, mille tulemusena tekib kaltsiumkarbonaat ning vesi [6]:

Kui betooni pH on langenud alla 8.3, kaotab betoon metalli korrosiooni eest kaitsva toime.

Kloriidioonid (merevesi või lahustuvad soolad) tungivad läbi pooride betooni. Selle põhjuseks võib olla difusioon või ka kloriide sisaldava vee kapillaarne imendumine. Tsement omab võimet kloriide siduda, moodustades Fridelli soola. Samas 100% kloriide ei saa siduda. Alati on olemas tasakaal seotud kloriidide ja vabade kloriidide vahel puhtas vees.

Ainult vabad kloriidid on olulised sarruse korrosioonile. Tuleb märkida, et pärast betooni karboniseerumist vabanevad seotud kloriidid uuesti, nii et kloriidi sisaldus puhtas vees ja järelikult ka kloriididest tingitud korrosiooni risk suureneb tunduvalt. Kriitiline kloriidide sisaldus, millal algab korrosioon, sõltub mitmetest asjaoludest ja seda ei saa üheselt kindlaks teha.

Veel üks võimalus, kuidas betoon kaotab oma kaitsvad omadused, on leeliselisuse alanemine, mis on tingitud leelise väljaligunemisest voolava vee tõttu. Praktikas esineb see tavaliselt näiteks lekkivate ehitusvuukide või laiade pragude juures, kombineerituna betooni halva kvaliteediga (poorsus, kõrge vesitsementtegur).

Kõige kiiremini toimub korrosioon betooni pinnakihis, mis on otseselt avatud märgumisele (mis põhjustab madala elektritakistuse) ning kuivamistele (lubab hapniku difusiooni).

Betooni puhul on tihti probleemiks varajane pragunemine. On kaks selgesti eristatavat pragunemise liiki, mis tulevad ilmsiks kõveneva betooni plastilise kivinemisfaasi kestel: plastilisest mahukahanemisest tingitud pragunemine, mis kõige iseloomulikum on plaatide juures ja plastne vajumine või äkiline pragunemine, mis võib esineda betooni sisemuses. Mõlemad pragunemisliigid on seotud betooni valamisprotsessiga.

Plastilisest mahukahanemisest põhjustatud praod on enamasti pinnakihi praod, aga mõnel juhul võivad praod terveist plaadist läbi tungida, prao laius väheneb tunduvalt sügavuse suurenedes pinnast. Tüüpilise prao laius pinnakihis jääb vahemikku 2...3 mm [2].

On uuritud mahukahanemisest tingitud pragunemise mõju karboniseerumise protsessi kiirusele ja jõutud järeldusele, et mahukahanemisest tingitud praod ei mõjuta oluliselt betooni karboniseerumise kiirust [7].

Betooni pinnakihi lähedal tekkivad paisumisjõud, mis on põhjustatud soolade kristalliseerumisest ei tekita üldjuhul probleeme, kui betoon ei ole väga nõrk või poorne. Suurimaid probleeme tekitab siiski keemiline rünnak betooni pindmises kihis [2].

1.2 Loomakasvatushoonete raudbetoonkonstruktsioonide olukorra hindamine

1.2.1 Raudbetoonkonstruktsioonide olukorra hindamine välise vaatluse teel

Endise suurtootmise loomakasvatushoonetes, mis on ehitatud 60 – 80-ndatel aastatel, on põhilisteks kandekonstruktsioonideks raudbetoonist postid, talad ja laepaneelid. Aja jooksul toimub nende konstruktsioonide välises pildis muutusi, mis avalduvad põhiliselt armatuuri kaitsekihi pragunemises ja mahapudenemises. Seda protsessi täheldati juba 70-ndatel aastatel. Tolleaegses EPA ehitusmehaanika kateedris töötati välja raudbetoonkonstruktsioonide välise vaatluse teel hindamise skaala. Konstruktsioonide hindamiseks töötati algselt välja 4-palline ja hiljem 6-palline (hinded 5, 4, 3, 2, 1, 0) skaala [8].

Hindele "5" vastavad konstruktsioonid, millel pole märgata kahjustusi korrosiooni tagajärjel. Hindele 1 vastavad konstruktsioonid, mille peaarmatuuri kaitsekihis on tekkinud roostetamise tagajärjel pikipragu. Sellist olukorda loeme avariieelseks. Hindele "0" vastavad konstruktsioonid eriti suurte armatuuri kaitsekihi kahjustustega ja sellele vastab olukord, kus korrosiooni tulemusena on peaarmatuuri kaitsekiht ära kukkunud ja seega konstruktsioonid on avariiolukorras.

Raudbetoonkonstruktsioonide hindamise skaala on valitud kuuepalline sellepärast, et välise vaatluse teel oleme olnud võimelised eraldama kuut erinevat armatuuri korrosiooni tagajärjel tekitatud konstruktsiooni kahjustuse staadiumi.

Kõige paremini on monteeritavate raudbetoonkonstruktsioonide armatuuri korrosioonist põhjustatud seisukorra muutus jälgitav ribipaneelide juures. Ribipaneelidel on sama konstruktsiooni erinevates osades armatuurvarrastel erineva paksusega kaitsekihid (plaadil ja põikiribidel 10 ... 15 mm, pikiribil 20 ... 25 mm). Sama konstruktsiooni erineva paksusega kaitsekihtide karboniseerumiseks kulub aega erinevalt. Seega algab roostetamine ja ka sellest tulenevad kahjustused hakkavad ilmnema erineval ajal ning konstruktsioon nagu hoiatab ette peatselt avariist.

Välise vaatluse teel saame fikseerida, missuguses arengufaasis on pragu plaadis, põikiribis ja pikiribis. Need konstruktsiooni kahjustuste staadiumid iseloomustavad aja jooksul toimuvat konstruktsioonide kasutusressursi vähenemist. Hinded konstruktsioonidele on pandud vastavalt nende kohta koostatud kirjeldustele. Raudbetoonist postide hinnetele vastavad olukordade kirjeldused on toodud tabelis 1.1, taladele tabelis 1.2 ja ribiplaatidele tabelis 1.3 [1].

Tabel 1.1 **Raudbetoonpostide hinnetele vastavad olukorra kirjeldused**

Hinne	Olukorra kirjeldus
5	Postid terved, korrosiooni jälgi ei esine
4	Üksikutes kohtades märgata põikarmatuuri korrodeerumist (kaitsekihis praod või kaitsekiht maha pudenenud)
3	Paljudes kohtades märgata põikarmatuuri korrodeerumist
2	Peaarmatuuri kaitsekihis mikro-pikipraod
1	1) Peaarmatuuri korrosiooni tagajärjel kaitsekihis märgatav pikipragu (laiusega ca 0.5... 1 mm) 2) avariieelne olukord
0	1) peaarmatuuri kaitsekiht armatuuri korrosiooni tulemusena maha pudenenud 2) avariiolukord

Tabel 1.2 **Raudbetoontalade hinnetele vastavad olukorra kirjeldused**

Hinne	Olukorra kirjeldus
5	Talad terved, korrosiooni jälgi ei esine
4	Üksikutes kohtades märgata põikarmatuuri korrodeerumist (kaitsekihis praod, või kaitsekiht maha pudenenud)
3	Paljudes kohtades märgata põikarmatuuri korrodeerumist
2	Peaarmatuuri kaitsekihis mikro-põikipraad
1	1) peaarmatuuri korrosiooni tagajärjel märgatav pikipragu kaitsekihis (laiusega ca 0.5... 1 mm) 2) avariieelne olukord
0	1) peaarmatuuri kaitsekiht maha pudenenud 2) avariiolukord

Tabel 1.3 **Raudbetoon-ribiplaatide hinnetele vastavad olukorra kirjeldused**

Hinne	Olukorra kirjeldus
5	Paneelid terved, korrosiooni jälgi ei esine
4	1) mõnes üksikus kohas on plaadis pinnale väga lähedal asuv armatuur korrodeerunud 2) üksikutes kohtades põikiribis pikipraad
3	1) plaatide armatuurvõrk paljudes kohtades korrodeerunud 2) pikiribide põikarmatuur üksikutes kohtades korrodeerunud 3) põikiribides suured pikipraad 4) põikiribides armatuur üksikutes kohtades korrodeerunud ja kaitsekiht on maha pudenenud
2	1) pikiribide põikarmatuur paljudes kohtades korrodeerunud ja kaitsekihi maha pudenenud 2) põikiribides armatuur paljudes kohtades korrodeerunud ja kaitsekihi maha pudenenud 3) pikiribides korrosiooni tagajärjel mikro-pikipraad
1	1) Pikiribides märgatavad pikipraad laiusega (ca 0.5....1 mm) 2) avariieelne olukord
0	1) pikiribides armatuur korrodeerunud ja paljudes kohtades kaitsekiht maha pudenenud

1.2.2 Raudbetoonkonstruktsioonide olukorra hindamine sisemiste karakteristikute järgi

Konstruktsioonide olukorra hindamine sisemiste karakteristikute järgi koosneb betooni karboniseerumise sügavuse ja kaitsekihi paksuse mõõtmisest ning armatuuri korrosiooniastme määramisest [1]. Selleks avatakse peaarmatuur vähemalt 10 *cm* ulatuses ja hinnatakse olukorda vastavalt metoodikale. Enne karboniseerumise ja armatuuri seisukorra hindamist mõõdetakse kaitsekihi paksust. Selleks määratakse armatuuri kaugus betoonkaitsekihi välimisest pinnast 5 kohas ja leitakse keskmine.

Karboniseerumise määramine seisneb sellise betoonikihi paksuse määramises, kus pH on alla kriitilist ($\text{pH} < 8,3$) ja kus küllaldase niiskuse olemasolul hakkab betoonis olev armatuur roostetama.

Katsetega on tõestatud, et armatuuri roostetamine algab karboniseerunud betoonis, mis asub keskkonnas, mille õhu relatiivne niiskus on üle 60 % ning toimub eriti intensiivselt, kui niiskus on 80 % [14].

Betooni happelisuse muutust kontrollitakse fenoolftaleiini kandmisega värskelt eemaldatud kaitsekihi tükile või kohale, kust kaitsekiht on eemaldatud (vt. 3.2).

Armatuuri korrosiooniastme määramine toimub samas kohas, kus kaitsekiht eemaldati betooni karboniseerumise sügavuse määramiseks. Armatuuri korrosiooniastme määramine toimub visuaalsel teel, pärast armatuuri avamist vähemalt 10 sentimeetri ulatuses. Hindamiseks kasutatakse Ehituse Teadusliku uurimise Instituudi poolt väljatöötatud metoodikat [15], mis eristab 11 korrosiooni astet (tabel 1.4).

Tabel 1.4 **Armatuurvarraste hinnetele vastavad olukorra kirjeldused**

Hinne	Olukorra kirjeldus
10	Korrosioon puudub täielikult
9	Üksikud korrosioonitäpid kuni 3 mm
8	Sageli esinevad korrosioonitäpid
7	Üksikud korrosioonilaigud üle 5 mm
6	Sageli esinevad korrosioonilaigud
5	Täielik korrosioon, kohati katkendlik
4	Täielik korrosioon
3	Täielik korrosioon, korrosiooniproductide kasvu tunnusega
2	Täielik korrosioon, korrosiooniproductid on tunginud betooni
1	Korrosiooniproductide maht on kasvanud selliseks, et sellest tekkinud pinge tagajärjel on kaitsekihti tekkinud pragu
0	Korrosiooniproductide kasv on saavutanud mahu, kus toimub kaitsekihi mahalöömine

1.3 Raudbetoonkonstruktsioonide kasutusea prognoos

Alljärgnev osa on refereering J. Miljani ETF grandiprojekti nr. 2075 lõpparuandest [9].

Raudbetoon on komposiitne materjal, mille kasutusea pikkust mõjutavad mitmesugused protsessid. Millised protsessid on aga kasutusea prognoosi puhul määravad? Kas betoonist kaitsekihi läbikarboniseerumine, pikiprao teke tööarmatuuri kaitsekihti, kaitsekihi mahapudenemine või kahjustatud kaitsekihiga konstruktsiooni materjalide tugevuse muutus – see selgub aja jooksul. Tõenäoliselt saavad tulevikus prognoosi aluseks hoopis mittepurustavate meetoditega määratav betooni ja armatuuri seisukorra näitajad ning nende põhjal tehtav prognoos.

60.-70-ndatel aastatel arvati, et raudbetoonkonstruktsioonide kestvuse arvutustes on määravaks betooni karboniseerumine armatuuri kaitsekihis [10]. Raudbetoonkonstruktsioonide arvutusel võeti kasutusele konstruktsiooni kestvuse piirolukord,

milleks loeti armatuuri kaitsekihi täielik karboniseerumine või armatuuri passiivsuse rikkumine konstruktsiooni kõige nõrgemas kohas [11]. Põhjendati seda sellega, et kui kaitsekihi karboniseerumine toimub 50 aastat, siis niiskes keskkonnas armatuuri roosteproduktidest tingitud pikiprao teke võtab aega vaid 1...3 aastat [10]. Seega ei peetud võimalikuks kestvusarvutustesse võtta purustatud kaitsekihiga raudbetoonkonstruktsiooni.

Praktilised tähelepanekud ja objektidel tehtud katsed võimaldasid 70ndate aastate lõpul ja 80ndate aastate algul võtta kestvusarvutustes kasutusele tööarmatuuri pragunenud kaitsekihiga ja mahakukkunud kaitsekihiga konstruktsiooni mõiste [12,13]. Sellises olukorras olevaid konstruktsioone nimetati vastavalt avariieelses ja avariiolekorras olevaiks. Nende kriteeriumite järgi on punktis 2.3 prognoositud raudbetoonkonstruktsioonide iga kasutades regressioonanalüüsi ja üldistatud lineaarset mudelit.

90-ndatel on võetud kasutusele meetod, mis võimaldab arvestada eksploatatsiooni oleva raudbetoonkonstruktsiooni kasutusea prognoosil aja jooksul toimunud materjali omaduste muutust ning pragude arengu dünaamikat [14].

Raudbetoonelementide kandevõime prognoosimiseks tuleb arvutada korrosioonist tekitatud pragude avanemise aeg, sügavus ja pikkus. Pragude teke kutsub esile elemendi ristlõike vähenemise, betooni tiheduse ja tugevuse muutuse. Vertikaalse prao avanemislaius arvutatakse valemiga [9]

$$a_{crc,h} = \frac{K_1^2 \cdot (1 - \nu^2) (l_{crc} - a)}{E_b \cdot R_b \cdot l_{crc}}, \quad (1.1)$$

kus

K_1 on pinge intensiivsuse koefitsient (koefitsient, mis iseloomustab pingeolukorda prao tipus);

l_{crc} on korrosiooniprao pikkus;

ν on Poissoni tegur;

E_b on betooni elastsusmoodul;

R_b on betooni survetugevus

Pinge intensiivsuse koefitsient K_1 arvutatakse sisemise prao puhul valemiga [9]

$$K_1 = \frac{1,25 \cdot P_b}{4(b - a_1)^2 \sqrt{\pi \cdot l_{crc,v}}}, \quad (1.2)$$

kus

$l_{crc,v}$ on prao sügavus;

P_b on jõud, mis tekib korrosiooniproduktide moodustumisel.

Prao puhul, mis ulatub konstruktsiooni pinnani, arvutatakse pinge intensiivsuse koefitsient valemiga [9]

$$K_I = \frac{\sigma \cdot \pi^{\frac{3}{2}} \cdot h^2 \cdot \sqrt{l_{crc,h}}}{8(h - a)^2 \cdot \left[1 - \left(\frac{l_{crc,h}}{L} \right)^{1,1} \right]^{0,9}} \quad (1.3)$$

kus

$$\sigma = \frac{P_b}{(\pi \cdot d \cdot l_{crc,h})}$$

d on pikiarmatuuri läbimõõt.

Betooni tugevuse kasv ajas ei määra oluliselt raudbetoonkonstruktsiooni kasutusiga, kuivõrd seda limiteerib ajas vähenev pragudekindlus. Vaatamata sellele, et betooni tugevust iseloomustavad näitajad aja jooksul märgatavalt suurenevad, väheneb aja jooksul raudbetoonkonstruktsioonide kandevõime (betooni kestev, pikaajaline tugevus). Arvestades nende suuruste muutust ajas, aga ka arvestades tõmbe ja nihkepragude (jõu ja korrosioonipragude) ning konstruktsiooni ristlõike mõõtmete näitajate muutust ajas, on võimalik mingil ajahetkel prognoosida raudbetoonelementide kandevõimet [15].

2 Korrosioonist kahjustatud ribipaneelide kandevõime eksperimentaalne uurimine

2.1 Ribipaneelide kandevõime määramise meetodika

Ribipaneelide kandevõime määramiseks projekteeriti (autor magistrant Erki Laiakask) katseseade, mis võimaldab ribipaneeli koormata jaotatud koormusega. Katseseade (joonis 2.1) on ehitatud ETF grant 4086 rahaliste vahenditega ja paigaldatud EPMÜ maehituse instituudi konstruktsioonide katselaborisse. Seade võimaldab ehituskonstruktsioone katsetada paindele ja põikjõule.

Paindekatsel puhul jäljendatakse ühtlaselt jaotatud koormusskeemi, kus hüdrosilindri poolt rakendatav jõud jagatakse jaotustalastiku abil kaheks nii, nagu on näidatud joonisel 2.1. Paimdemomendi epüür on esitatud joonisel 2.2

Joonis 2.1 Eksperimentaalne katseseade ribipaneelide katsetamiseks paindele

Joonis 2.2 Koormamisel tekkiv paindemomendi epüür

Vertikaalsete siirete mõõtmiseks paneeli keskosas kasutatakse Maksimov-tüüpi mõõtekellasid (jaotise täpsus $0,1 \text{ mm}$) ja tugeudel indikaator-tüüpi mõõtekellasid (jaotise täpsusega $0,01 \text{ mm}$). Siirete mõõtmiseks tuleb enne katsetamist fikseerida paneeli läbivajumine mõlema pikiribi juures. Läbivajumine võib olla ka positiivne (eeltõus). Nende paiknemine on esitatud joonisel 2.3.

Joonis 2.3 Mõõtekellade paiknemine ribipaneeli suhtes

Koormamine toimub astmetena. Paneeli projekteeritud piirkandevõime jagatakse astmeteks nii, et koormamine ei toimuks liiga kiiresti (mitte üle 50 kN / min). Koormust tõstetakse iga 10 minuti tagant seni, kuni armatuur paneeli pikiribides voolama hakkab. Purustavaks koormuseks loetakse koormust, mille puhul siirded kasvavad kiiresti, samas kui koormus jääb muutumatuks. Saadud tulemus protokollitakse. Pärast koormuse mahavõtmist mõõdetakse uuesti läbivajumine ja leitakse jääkdeformatsioon (siire). Enne katsetamise algust märgitakse paneelil ära kõik olemasolevad praod, mis on silmaga eristatavad. Samuti fikseeritakse katse käigus tekkinud uued praod. Pragude markeerimisel märgitakse juurde koormusaste,

millal pragu tekkis ja prao järjekorranumber. Katseprotokollis kajastatakse ka paneeli individuaalseid iseärasusi, nagu näiteks eelnevad vigastused (korrosioon), aga ka valmistamisel tehtud vead ja ebatäpsused, mis on silmaga nähtavad ja võivad mõjutada tarindi kandevõimet.

Põikjõu katses rakendatakse koormus $2,5 h$ (h – paneeli kõrgus) kaugusele toest (joonis 2.3). Põikjõu epüür on esitatud joonisel 2.4.

Joonis 2.3 Eksperimentaalne katseseade ribipaneelide katsetamiseks põikjõule

Joonis 2.4 Koormamisel tekkinud põikjõu epüür

Sarnaselt paindekatses suurendatakse põikjõu katses koormust astmetena. Koormust tõstetakse iga 10 minuti tagant. Purustava koormusena fikseeritakse situatsioon, kus betooni kaldpraos põikarmatuur (rangid) katkeb. Protokollis märgitakse purustav koormus. Nagu paindekatses, tuleb paneelil eelnevalt märkida olemasolevad praod. Samuti peab paneelil ära fikseerima katse käigus tekkinud uued praod. Sama tehakse ka katseprotokollis. Purustav koormus saadakse lugemina *bar*-ides elektrooniliselt kontrolleriilt, mis on eelnevalt kalibreeritud. Hilisemates arvutustes teisendatakse see ümber kN / m^2 . Purustavaid koormusi võrreldakse projekteeritud kontrollkoormusega (piirkandevõimega) ja teostatakse analüüs.

2.2 Ribipaneelide katsetamine

2.2.1 Hoone kirjeldus

Katsetamiseks valiti taotluslikult suhteliselt halvas seisus olevad ПНС – tüüpi paneelid endise Raadi sõjaväelennujaama territooriumil paiknevas raskeveokite garaažis. Täpne paneelide vanuse määramine ei õnnestunud. Garaaž on ehitatud täiskarkasshoonena, vaheseinad on laotud silikaattellistest. Laepaneelidena kasutati ПНС-12 tüüpi eelpingestatud armatuuriga ribipaneele.

Hoone oli ehitatud katuslaega. Katuslagi oli ehitatud järgmise konstruktsiooniga. Ribipaneelidele paigaldati 20..25 cm kivisöeräbu kiht. See oli tasandatud 1..2 cm paksuse tsementmördikihiga, millele oli kleebitud 2 kihti rullmaterjali.

Katsete sooritamiseks valiti hoone seetõttu, et garaaži laepaneelidel olid põikribide sarrusevardad valdavas enamuses paljad ja tugevate roostetamise kahjustustega. Samuti oli kõikide paneelide pikiribide armatuurikaitsekiht pragunenud ja mõnel juhul maha pudenenud. Kahjustusi oli märgata ka plaatide juures, kus armatuurvõrgul mitmetes kohtades kaitsekiht puudus.

2.2.2 Paneelide katsetamine

Enne katsetamist hinnati ribipaneele välisel vaatlusel 6 palli süsteemis (vt 1.2). Kokku toodi laborisse 9 paneeli (kümnes paneel purunes transpordil). Paindele katsetati 8 paneeli. Katset viisid läbi EPMÜ maaehituse magistrant M. Tarto ja maaehituse 4 kursuse tudengid H. Tomann ja M. Kiviste. Pärast paindekatset tehti põikjõukatsed. Üks paneel jäeti puhtalt põikjõukatse jaoks, et näha, kas eelnevalt sooritatud paindekatse avaldab mõju põikjõukatse tulemusele. Paneele katsetati punktis 2.1 kirjeldatud meetodika järgi. Paindekatse tulemused on esitatud tabelis 2.1. Siirded koormusastmete kaupa on toodud lisas 1. Arvutused on tehtud SniP-i meetodika järgi. Purustavaks koormuseks loeti koormust, kus siirded kasvasid kiiresti, samas kui koormus jäi muutumatuks.

Tabel 2.1 Ribipaneeli purustavad koormused

Paneeli nr.	Paneeli hinne	Purustav koormus	
		<i>bar</i>	<i>kN</i>
P1	0	113	55,29
P2	0	98	47,90
P3	1	123	60,33
P4	1	130	63,75
P5	1	133	65,21
P6	0	116	56,80
P7	1	107	52,35
P8	0	112	54,79

Edasises analüüsis on püütud leida seost paneelidele antud hinde ja keskmise purustava koormuse vahel. Tulemused on esitatud tabelis 2.2. Tulemustest on koostatud 2 tulpdiaagrammi (joonised 2.5 ja 2.6 illustreerivad purustava koormuse sõltuvust paneelile välisel vaatlusel antud hindest).

Tabel 2.2 Ribipaneeli kandevõime sõltuvus paneelile antud hindest ja keskmisest purustavast koormusest

Saadud hinne	Keskmine purustav koormus		Jaotus- taladega <i>kN</i>	Keskm. purustav moment.	Kandevõime %
	<i>bar</i>	<i>kN</i>			
1	123,25	60,41	61,84	61,02	124,6
0	109,75	53,69	55,12	54,39	111,1

Esmase analüüsi tulemusena näeme, et paneeli paindekandevõime omab seost välisel vaatlusel antud hindega. Erineva hinde saanud paneelide paindekandevõime erinevus on ca 10% (tabel 2.2, keskmine purustav moment).

Joonis 2.5 Ribipaneelide ПHC-12 keskmine purustav koormus ($kN\cdot m$) sõltuvalt välisel vaatlusel saadud hindest.

Jooniselt 2.5 on näha, et nii hinde 1 või 0 saanud paneelide paindekandevõime on suurem kui projekteeritud paindekandevõime. Diagrammilt on selgelt näha, et hinde 1 saanud paneelide paindekandevõime on suurem kui hinde 0 saanud paneelidel.

Joonis 2.6 Ribipaneelide IHC - 12 keskmine kandevõime (%) sõltuvalt välisel vaatlusel saadud hindest.

Jooniselt 2.6 näeme, et hinde 1 saanud ribipaneelid ületavad projekteeritud paindekandevõimet ~ 20 % ja hinde 0 saanud paneelid ~ 10 %. See näitab, et hoolimata ribipaneelide pealtnäha kriitilisest seisukorrast, on paneelid säilitanud oma projekteeritud paindekandevõime. Ning on võimelised täitma neile pandud ülesannet võtta vastu alalist (paneeli omakaal, katuselt tulev alaline koormus) ja ajutist koormust (lumi).

Paneele katsetati punktis 2.1 kirjeldatud meetodika järgi. Lõikekatse tulemused on esitatud tabelis 2.3.

Tabel 2.3 Ribipaneeli purustavad koormused põikjõukatsel

Paneeli nr	Hinne	Pur. koorm.	
		<i>bar</i>	<i>kN</i>
P1	0	201	98,34
P2	0	195	95,41
P3	1	244	119,38
P4	1	210	102,74
P5	1	225	110,08
P6	0	210	102,74
P7	1	228	111,55
P8	0	216	105,68

P9	0	210	102,74
----	---	-----	--------

2.3 Korrosioonist kahjustatud kandekonstruktsioonide kandevõime

Armatuurterase korrodeerumise mõjul väheneb armatuuri ristlõike pindala. Seega, saab korrosiooni mõju konstruktsiooni kandevõimele arvestada ristlõikepindala vähendamisega.

Selleks, et hinnata raudbetoonkonstruktsioonide kandevõime vähenemist korrosioonil tuleks kandevõimet vaadata kui muutuvat suurust, mis väheneb kasutusaja jooksul. Kandevõime vähenemist on uuritud kuni 50 %-ni esialgsest kandevõimest, allapoole seda on konstruktsioon oma kandevõime minetanud.

Alljärgnev osa on refereeritud Erki Laiakase lõputöö põhjal [16].

Kandevõime vähenemist uuriti tüüpilistel põllumajandushoonete raudbetoonkonstruktsioonidel: CK - 3,6 tüüpi raudbetoonpostil, BO9 - 3 tüüpi raudbetoonjalal ja ПHC - 12, ПHC - 14 ning ПHC - 4 tüüpi raudbetoon ribipaneelil. Arvutustest selgus, et kandevõime sõltub talade ja ribipaneelide puhul otseselt tõmbearmatuuri pindalast. Postide puhul sõltub kandevõime kuni kaitsekihi maha pudenumiseni, nii armatuurterase pindalast, kui ka betoonristlõike pindalast. Pärast kaitsekihi eraldumist sõltub posti kandevõime otseselt armatuurterase pindalast.

Järgnevalt on tarvis teada hetke, millal toimub karboniseerunud betoonis armatuurterase korrosiooni mõjul kaitsekihi mahapudenemine. Seejärel on vaja uurida, kui kiiresti väheneb korrosiooni mõjul armatuurterase pindala. Kaitsekihi mahapudenemist hinnati välise vaatluse meetodika alusel. Hindeid on kogutud alates 1972 aastast andmebaasi, kuhu lisatakse pidevalt andmeid juurde. Kokku on hinnatud 1198 posti, 2601 tala ja 23336 ribipaneeli. Kogutud andmebaasi põhjal on leitud lineaarse regressioonanalüüsiga nn. avariiolekorra saabumise moment, mis postidel saabub 62. kasutusaastal, taladel 103. ja ribipaneelidel 62. kasutusaastal [16].

ETF grandiprojekti nr. 2075 lõpparuande põhjal võib arvestada, et juhul kui armatuuri kaitsekiht puudub, kaotab armatuur lauda mikrokliimas 8 aastaga läbimõõdust 1 mm [31].

Raudbetoonkonstruktsiooni avariilukorra (hinne 0) saabumise ja armatuurterase edasise ristlõike vähenemise prognoosi põhjal on koostatud raudbetoonkonstruktsioonide kandevõime vähenemise prognoos, mis on esitatud joonisel 2.7 [17].

Joonis 2.7 Põllumajandushoonetes enamlevinud raudbetoonkonstruktsioonide kandevõime vähenemine. ekspluatatsioonis eeldusel, et 1 mm armatuurterast korrodeerub 8 aastat. [17]

Graafikul on konstruktsioonide kandevõime vähenemist analüüsitud kuni 50 %-ni arvutuslikust. Suurema kandevõime kaotusega on konstruktsioonid nendes hoonetes minetanud oma töövõime. Jooniselt 2.7 on näha, et posti pikijõu- ja momendikandevõime vähenevad kuni avariilukorra (*) saabumiseni suhteliselt aeglaselt (62 aastaga ~ 13 %). Peale avariilukorra saabumist on posti pikijõukandevõime vähenemise kiirus ~0,25 – 1 % aastas, saavutades kandevõime jääkväärtuse 55 % s.t. surve võetakse vastu vaid betooniga. Posti momendikandevõime vähenemise kiirus on ~0,25 – 2 % aastas.

Tala momendikandevõime vähenemise kiirus kuni avariolukorra (*) saabumiseni on praktiliselt olematu (103 aastaga ~ 2 %). Peale avariolukorra saabumist on tala momendikandevõime vähenemise kiirus ~ 2 % aastas.

Ribipaneeli momendikandevõime väheneb kuni avariolukorra (*) saabumiseni suhteliselt aeglaselt (ПHC - 12 - 62 aastaga ~8%, ПHC - 14 ja ПHC - 4 - 62 aastaga ~5 %). Graafikult on näha, et ПHC - 14 ja ПHC - 4 kandevõime väheneb võrdselt. Selle põhjuseks on see, et ПHC - 14 ja ПHC - 4 on ühesuguste tööarmatuuridega. Peale avariolukorra saabumist on ribipaneelide momendikandevõime vähenemise kiirus ~ 2 – 2,5 % aastas.

Need kõik on teoreetilised kaalutlused, mis lähtuvad korrosiooni kiirusest 0,125 mm / aastas [17]. Edaspidistes uuringutes tuleks täpsustada korrodeerumise kiirust uurides vastavat kirjandust ja tehes sellelaadseid katseid.

3 Katsetatud ribipaneelide betooni omaduste uurimine

3.1 Betooni omadused ja nende mõju raudbetooni kestvusele

Erinevad betooni omadused võivad oluliselt mõjutada betooni. Betoon on ehitusmaterjal, mis saadakse sideaine, vee ja täitematerjalide optimaalselt koostatud segu kividest. Betoon on kõige vastuvõtlikum kahjustuste tekkimisele kohe pärast valamist. Seetõttu on väga tähtis jälgida, et selles etapis vigu ei tehtaks. Kehva kvaliteediga betoon lühendab oluliselt raudbetoonkonstruktsiooni kasutusiga. Betooni üks põhiülesannetest on armatuuri kaitsmine korrosiooni eest. Betooni struktuur on heterogeenne. See formeerub tsementkivist koosnevast ruumilisest karkassist, mille vahelist ruumi täidavad erineva suuruse ja kujuga täitematerjali osad (liiv, killustik, kruus). Tsementkivis paikneb hulgaliselt juhuslikult orienteeritud mikropoore ja kapillaare, mis sisaldavad vaba vett, veeauru ja õhku. Betooni karboniseerudes (vt. 3.2) leeline keskkond asendub neutraalsega, mis võimaldab poorides oleval veel ja õhul reageerida terasarmatuuriga, tekitades raua roostetamist. Tiheduse (mahumassi) järgi jaotatakse betoon kolme klassi (EN 206) [18]:

- Kergbetoon, tihedus $< 2100 \text{ kg/m}^3$
- Tavabetoon, tihedus $2100 \div 2600 \text{ kg/m}^3$
- Raskebetoon, tihedus $> 2600 \text{ kg/m}^3$

Betooni tihedus sõltub põhiliselt poorsusest ja vesi-tsementtegurist. Aga ka näiteks äsjaalutatud betooni tihendamise kvaliteedist. Gaaside (sealhulgas CO_2) difusioon toimub tihedamas betoonis aeglasemalt, tingituna pooride väiksemast hulgast. Betooni tihedus mõjutab otseselt karboniseerumise ja armatuuri korrodeerumise kiirust [2].

Kestvuse seisukohalt on väga tähtis, et armatuuri kaitsev betoonikiht oleks piisavalt paks. Armatuuri kaitsekiht peab tagama nakkejõudude ülekandmise, piisava tulekindluse ja terase küllaldase korrosioonikaitse. Kaitsekihi paksus c sõltub keskkonna tingimustest (niiskus, läbikülmumise võimalus, agressiivne keskkond) [18]. Mõned näited c_{\min} kohta on esitatud tabelis 3.1. Täpsemalt vt. EPN – ENV 2.1.1 jaotis 4.1.3.3

Tabel 3.1 Kaitsekihi paksus sõltuvalt keskkonnaklassist

Keskkonnaklass	Keskkonnatingimused	c_{min} , (mm)
1	Kuiv keskkond	15
2a	Niiske keskkond, positiivne temperatuur	20
2b	Niiske keskkond negatiivne temperatuur	25

Projekteerimisel on betooni põhiliseks kvaliteedi näitajaks betooni klass või mark. Klass või mark on betooni antud kvaliteedinäitaja üks normeeritud väärtustest. Klass määratakse selle näitaja teatud tõenäosusega garanteeritud suuruse järgi, mark selle näitaja keskmise suuruse järgi. Batoon ja raudbetoonkonstruktsioonide korral on peamiseks betooni kvaliteedi näitajaks betooni tugevusklass, mis väljendatakse betooni 95 % tõenäosusega garanteeritud silindrilise või kuubikulise survetugevuse (so. vastava normtugevuse) kaudu. EPN – 2–s tähistatakse klassi tähega C, näiteks C30/37 korral betooni 95 % tõenäosusega garanteeritud silindriline survetugevus $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$ või kuubikuline survetugevus $f_{cube,k} = 37 \text{ MPa}$.

SNiP käsitleb peale betooni klassi veel järgmisi betooni marke [19]:

- Külmakindluse mark F (F10 ÷ 500), kus arv näitab külmutus ja sulamistsüklite arvu kuni normikohase katsekeha purunemiseni
- Veetiheduse mark W (W2 ÷ 12), kus arv näitab vee rõhku atm, millele betoon suudab normikohasel katsel vastu panna.

EPN 2-s neid marke eraldi välja toodud ei ole, küll aga esitatakse vajadusel betoonile külmakindluse ja veetiheduse nõuded vastavalt standardile ENV 206 [20].

3.2 Betooni karboniseerumine

3.2.1 Karboniseerumise protsess

CO₂ reageerides veega annab H₂CO₃ (süsihape), mis on suhteliselt nõrk hape, võrreldes nt. sool- või väävelhappega, kuid piisavalt tugev, et reageerida Ca(OH)₂-ga, andes saaduseks CaCO₃ ja H₂O [9].

Seoses kaltsiumhüdroksiidi hüdrateerumisega langeb betoonis pH 8,3-ni, mis lubab armatuuril korrodeeruma hakata. Praktiliselt on rooste produktid rohkem või vähem vett sisaldavad ühendid ja seetõttu tavaliselt paisuvad (kuni 700% lahustunud rauast). Kui rooste poolt esilekutsutud sisepinged betoonis ületavad betooni tõmbetugevuse, tekib armatuuri ümbritsevasse betoonkaitsekihti pragu. Roostekihi kasvades pragu laieneb, lõppedes armatuuri kaitsekihi purunemisega ja mahapudenemisega.

Karboniseerumise protsess on seda intensiivsem, mida suurem on CO₂ sisaldus keskkonnas. Laudad, tööstushooned, garaažid, töökojad – kohad, kus CO₂ emissioon on suur, on ka karboniseerumise oht suurem. Betooni karboniseerumise kiirus sõltub väga mitmetest asjaoludest.

- betooni tihedusest
- süsihappegaasi kontsentratsioonist õhus
- ümbritseva õhu suhtelisest niiskusest
- betooni pindade avatusest

3.2.2 Karboniseerumise määramise meetodika

Karboniseerumist kontrollitakse fenoolftaleiini (C₂₀H₁₄O₄) lahuse kandmisega betoonist välja puuritud katsekehade (silindrid Ø50 mm) pinnale. Iga paneeli juures tehakse 10 mõõtmist ja leitakse keskmine. Leelises keskkonnas värvub fenoolftaleiin punaseks. Kuna karboniseerunud betooni pH on neutraalne siis seal värvumist ei toimu [22]. Karboniseerumist määratakse kohe peale katsekeha välja puurimist. Mõõtmised tehakse varbnihikuga, täpsusega 1 mm. Mõõtmisel tuleb jälgida, et lugemid tehakse ikka tsemendikivi kohalt.

3.2.3 Katsetulemused ja analüüs

Kokku mõõdeti karboniseerumist 6 ribipaneelil ja iga paneeli juures 10 erinevas kohas. Katseandmed on esitatud lisas 2. Katsetulemuste analüüsi resultaadid on esitatud tabelis 3.2, kus n on proovikehade arv, μ on karboniseerumise keskmine väärtus, σ on vastav standardhälve.

Tabel 3.2 Keskmine karboniseerumine kõikide paneelide arvestuses

Paneeli nr.	n - proovikehade arv	μ - keskmine	σ - standardhälve
1	10	11,80	1,815
3	10	10,10	0,876
4	10	9,90	1,729
6	10	8,80	2,658
8	10	7,40	2,951
9	10	14,10	0,876
Keskmine	60	10,35	2,87

Analüüsi teeb raskeks asjaolu, et karboniseerumist ei määratud mahalöödud armatuuri kaitsekihi juures, vaid väljapuuritud silindrilistel survekatsekehadel. Projekteeritud betoonkaitsekiht ribipaneelidel oli 20 mm. Katsesilindritel oli keskmine karboniseerunud betoonikihi paksus ca. 10 mm. Samas olid kõik paneelid välisel vaatlusel saanud hindeks 1 või 0. Seega võis kaitsekihi lagunemist soodustada mitmete tegurite kompleks nagu karboniseerumine, temperatuuri kõikumised, niiskuse suur osakaal, betooni valmistamise madal kvaliteet vms.

3.3 Betooni veeimavus

3.3.1 Betooni veeimavuse määramise meetodika

Veeimavuse määramisel kasutatakse standardset veeimavuse määramise meetodikat (GOST 12730-73) [12].

Katsekehad asetatakse spetsiaalsesse anumasse ning lisatakse 30 mm vett. Seejärel lisatakse vett arvestusega, et 3 tunni pärast oleks katsekehad 10 mm vee all. Vee temperatuur anumal peab olema ca +20°C. Iga 24 tunni järel võtta katsekehad veest välja, pühkida üle niiske lapiga ja kaaluda. Seda korrata seni, kuni katsekehad saavutavad püsiva kaalu. Tulemused fikseerida katseprotokollis. Seejärel katsekehad

kuivatatakse püsiva kaaluni ja jällegi tulemused protokollitakse. Saadud andmed on aluseks edaspidistele arvutustele. Veeimavuse leiame valemiga:

$$W = \frac{m_H - m_O}{m_O}, \quad (3.2)$$

kus W – veeimavus (%)

m_H – veega küllastunud katsekeha kaal (g)

m_O – püsiva kaaluni kuivatatud katsekeha kaal (g)

3.3.2 Katsetulemused ja analüüs

Proovikehad betooni veeimavuse määramiseks võeti 7-lt ribipaneelilt. Proovikehad on võetud ribipaneelide pikiribidest. Kaalumiste tulemused on esitatud lisa 3. Kaalumiste tulemuste analüüsi resultaadid on esitatud tabelis 3.3, kus n on proovikehade arv, μ on veeimavuse keskmine väärtus, σ on vastav standardhälve.

Tabel 3.3 Keskmise veeimavus üksikute paneelide arvestuses

Paneeli nr.	n – katsekehade arv	μ - keskmine	σ - standardhälve
P1	6	7,6	0,241
P4	6	7,1	0,322
P5	6	7,9	0,422
P6	6	8,8	0,600
P7	6	8,8	0,516
P8	6	7,0	0,426
P9	6	7,7	0,412
Keskmine	42	7,8	0,728

3.4 Betooni survetugevus

3.4.1 Betooni tugevuse kasvu ja tugevust mõjutavad tegurid

Betooni tugevuse kasvu soodustavad tegurid:

- Keskkonnatingimused (niiske keskkond)
- Termiline töötlemine
- Kiireltkivinevate tsementide kasutamine (portlandtsement asemel)
- Kivinemist kiirendavate lisandite kasutamine

Betooni tugevust pärssivad tegurid:

- Paljutsükliline dünaamiline koormus (tugevus väheneb kuni 2 korda)
- Korduv läbikülmumine ja ülessulamine (tugevus väheneb kuni 30 % sõltuvalt miinustemperatuurist ja betooni veesisaldusest)

3.4.2 Betooni survetugevuse määramise meetodika

Betooni tugevus sõltub deformatsiooni liigist (surve, tõmme, nihe) ja tugevuse määramise meetodikast. Erineva meetodikaga ja ebastandardsete katsekehadega määratud survetugevused võivad oluliselt teineteisest erineda. Niisamuti võib betooni tugevus suuresti varieeruda reaalses konstruktsioonis [18].

Betooni survetugevuse määramiseks puuriti igast ribipaneelist 10 silindrilist katsekeha läbimõõduga 50 mm. Seejärel lõigati katsekehad 50 mm kõrgusteks. Selleks et jõudu ühtlasemalt üle kanda, liimiti mõlemasse katsekeha otsa tasandussegu abil 10 mm paksused metallseibid. Survekatsed viidi läbi ehitus konstruktsioonide katselaboris. Katsemasinaks oli Armavir P-20. mõõtmistäpsusega 0,1 kN. Tulenevalt asjaolust, et katsekehad olid ebastandardsete mõõtudega, ei saanud silindrilise survetugevuse leidmisel kasutada EPN 2-te. EPN 2-e standardi kohaselt peab katsekeha läbimõõt olema 2 korda väiksem tema kõrgusest. Arvutuste aluseks võeti Soome standard. Betooni survetugevus arvutati valemiga [23]:

$$f_c = \frac{C \cdot P/A}{1,5 + D/H} \cdot 10 \text{ MPa} \quad (3.3)$$

kus,

C – koefitsient, vastavalt kärni väljapuurimise suunale (horisontaalne- 2,5 vertikaalne - 2,3)

D ja H – väljapuuritud ja lihvitud otspindadega betoonkärni läbimõõt ja kõrgus, cm

A – betoonkärni põiklõikepind, cm^2

P – betoonkärni pressi all katsetamise purustav jõud, kN

Teise meetodina survetugevuse määramisel kasutati Schmidti vasarat. Vasar asetatakse vastu betoonpinda ja sooritatakse löök. Löögi tagajärjel betoon deformeerub, samal ajal löögi kineetiline energia arvutatakse ümber betooni survetugevuseks, mis saadakse lugemina vasara peal olevalt skaalalt. Lugemit täpsustatakse diagrammi abil, mis arvestab löögi sooritamise nurka. Tulem saadakse N/mm^2 . Selle meetodiga määratakse betooni survetugevus ca 1 cm sügavusel betoonis [24].

3.4.3 Katsetulemused ja analüüs

Katsemasinaga Armavir P-20 määrati survetugevust 8 paneelil. Paneelilt nr. 7 ei õnnestunud katsekehi saada, sest puurimisel kärnid purunesid. Põhjuseks oli pikiribi vertikaalselt läbivad praod. Silindriliste katsekehade survetugevused on esitatud tabelis 3.4.

Tabel 3.4 **Betoonist katsekärnide survetugevused (N/mm^2)**

Katsekeha nr.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	50,45	48,20	40,76	47,13	48,51	41,58	-	28,94	27,11
2	50,45	48,92	33,32	-	32,20	36,69	-	25,63	24,31
3	51,57	52,03	30,47	27,06	28,94	39,80	-	31,34	-
4	43,57	44,74	36,13	39,64	45,04	51,01	-	38,01	32,92
5	47,90	56,05	48,00	40,31	41,32	34,45	-	37,04	-
6	42,50	40,71	31,80	-	42,80	39,64	-	31,80	30,47
7	34,75	45,50	56,87	32,10	45,25	48,71	-	33,38	26,14
8	44,38	46,06	48,97	39,44	39,44	40,46	-	28,74	39,90
9	38,52	43,72	49,73	34,90	41,12	37,20	-	40,56	30,98
10	50,14	44,94	40,36	31,18	37,61	48,05	-	26,70	27,52
Keskmine N/mm^2	45,42	47,09	41,64	36,47	40,22	41,76		32,21	29,92

Schmidti vasaraga määrati survetugevus 7 paneelil. Survetugevust määrati katsekärnide väljapuurimiskohtade vahetus läheduses. Igas kärni puurimiskohas tehti 10 lööki ja hiljem leiti keskmine (Tabel 3.5). Erinevatel põhjustel ei õnnestunud igalt poolt katseandmeid saada või ei tehtud katseid metoodika kohaselt. Seetõttu saab analüüsis kasutada piiratud hulka katsetulemusi.

Tabel 3.5 Schmidt'i vasaraga määratud betooni survetugevused

Katsekeha nr.	P1*	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8*	P9
1	31,80	31,70	44,60	37,00	40,80	38,00	-	40,40	-
2	37,60	34,20	43,80	-	40,00	37,40	-	40,10	-
3	36,80	-	39,00	38,10	38,00	39,00	-	-	-
4	38,20	38,30	42,30	37,00	-	38,30	-	-	-
5	33,80	-	34,60	39,90	-	35,60	-	-	-
6	38,60	41,50	39,60	38,20	-		-	-	-
7	-	35,10	42,10	34,30	-	34,40	-	-	-
8	-	-	39,40	36,10	-		-	-	-
9	-	41,40	41,20	37,20	-	37,40	-	-	-
10	-	38,30	36,70	36,60	-	30,20	-	-	-
Keskmine N/mm^2	36,13	37,03	40,73	37,23	39,60	37,16		40,25	

Märkus! *- ga märgitud paneelide puhul ei ole vasara katse lugemid võetud nõuetekohaselt välja puuritud kärni kõrvalt, vaid suvalisest kohast.

Paneelide 2,3,4,5 ja 6 puhul on võimalik uurida, kas erinevate meetoditega saadud survetugevused on süstemaatiliselt erinevad. Analüüs viidi läbi MS Excel-i töökeskkonnas ja meetodeid võrreldi t-testi abil (Tabel 3.6), mis võrdleb keskmisi survetugevuse väärtusi paarikaupa üldkogumist eeldades, et ei ole tõestatud, et tegu ei ole normaaljaotusega. Test eeldab, et valim on võetud normaaljaotusega üldkogumist [25]. Joonisel 3.1 esitatud karpdiagrammid viitavad, et katseandmete empiiriline jaotus on lähedane normaaljaotusele.

Tabel 3.6 t-testi tulemused

	$\pi-20$	Schmidt
Mean	40,89	38,03 Aritmeetiline keskmine
Variance	54,47	9,91 Dispersioon
Observations	36	36 Valimi maht
Pearson Correlation	-0,1216	Pearsoni seosekordaja
Hypothesized Mean Difference	0	Hüpoteetiline keskmiste erinevus
df	35	Vabadusastmete arv
t Stat	2,0505	t-statistik
P(T<=t) one-tail	0,0239	Olulisuse tõenäosus ühepoolse hüpoteesi korral
t Critical one-tail	1,6896	t-statistiku kriitiline väärtus olulisuse nivoo 0,05 korral
P(T<=t) two-tail	0,0479	Olulisuse tõenäosus kahepoolse hüpoteesi korral
t Critical two-tail	2,0301	t-statistiku kriitiline väärtus olulisuse nivoo 0,05 korral

Meid huvitas olulisuse tõenäosus kahepoolse hüpoteesi korral. $P(T < t) = 0,0479$ on väiksem kui olulisuse nivoo nõutav väärtus 0,05, mis tähendab seda, et erineva meetodiga saadud survetugevused on süstemaatiliselt erinevad.

Edasises analüüsis püüame vastust saada küsimusele, kas saab tõestada, et kahe meetodiga määratud survetugevuse süstemaatiline erinevus sõltub paneelist. Analüüs viidi läbi *MS Excel*-i keskkonnas, kasutades ühefaktorilist dispersioonanalüüsi. Dispersioonanalüüsil kasutati protseduuri **Anova**. Olulisuse nivooks valisin 0,05. [25] *MS Excel*-i dispersioonanalüüsi protseduuri tulemusena saame tabeli 3.7

Tabel 3.7 Ühefaktoriline dispersioonanalüüs *MS Excel*-i keskkonnas

SUMMARY

<i>Groups</i>	<i>Count</i>	<i>Sum</i>	<i>Average</i>	<i>Variance</i>
P2	7	56,24	8,03	39,49
P3	10	13,11	1,31	94,93
P4	8	-4,43	-0,55	39,99
P5	3	-9,14	-3,05	87,19
P6	8	47,18	5,90	60,30

ANOVA

<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Between Groups	483,14	4	120,78	1,90	0,13	2,68
Within Groups	1967,66	31	63,47			
Total	2450,80	35				

Tabelist 3.7 on näha, et arvatud F-statistiku väärtus on 1,9. Kuna see on väiksem kui F-jaotuse 0,05-täiendkvantiil ($F_{0,05, 4, 31} = 2,68$), ei saa väita, et erinevate survetugevuse määramise meetoditega saadud süstemaatiliselt teistsugused tulemused oleksid mõnel paneelil teistest erinevad [25].

Betooni klassi määramiseks kasutasin *MS Excel*-i protseduuri **Percentile** [25]. EPN 2 järgi on betooni klass peamiseks betooni kvaliteedi näitajaks, mis väljendatakse betooni 95 % tõenäosusega garanteeritud silindrilise survetugevuse kaudu. Kuna erinevate survetugevuse määramise meetoditega saadud tulemused on süstemaatiliselt erinevad, siis leiti betooni survetugevus kahel korral. Ühel juhul kasutati katseseadmega Armavir P-20 (1. valim) saadud tulemusi, teisel juhul Schmidt'i vasaraga saadud andmeid (2. valim). Valimisse võeti ka need katsetulemused, mida t-

testi juures kasutada ei saanud. Seetõttu on ka valimite 1 ja 2 andmete hulk erinev. Tulemused on esitatud tabelis 3.8

Tabel 3.8 Erinevate meetoditega leitud betooni klass

	Armavir P-20	Schmidti vasar
Katsekehade arv	76	45
Keskmine purustav jõud kN/mm^2	39,34	38,14
Standardhälve σ	8,03	3,07
Katsekehade tugevus 95 % tõenäosusega	26,97	32,20
Betooni klass	C25/30	C30/37

Analüüsisid tulemusi näeme, et kuigi keskmine purustav jõud oli 1. valimi puhul suurem kui 2. valimil, on betooni klass suurem 2. valimi katseandmete põhjal. See on seletatav asjaoluga, et standardhälve 1. valimil ($\sigma = 8,03$) on tunduvalt suurem kui 2. valimil ($\sigma = 3,07$). Et paremini katsetulemuste varieeruvust välja tuua, on koostatud statistika programmiga SAS karpdiagramm (Joonis 3.1) [26].

Joonis 3.1 Karpdiagramm mis kirjeldab erinevate meetoditega saadud katsetulemuste jaotumust

Karpdiagramm annab lakoonilise ülevaate kummagi meetodiga määratud survetugevuste jaotusest. Jämeda (horisontaalse) joonega on kujutatud survetugevuse mediaan. Karbi ülemine ja alumine serv on vastavalt survetugevuse 0,75- ja 0,25-kvantiilid. Rombi diagonaal (peenike horisontaaljoon) näitab survetugevuse

aritmeetilist keskmist. Rombi otsad iseloomustavad standardhälvet. "Vuntsid" (karpide pikendused) näitavad vähem esinevate survetugevuse väärtuste ulatust. Üksik punkt Schmidti meetodiga määratud survetugevuse juures näitab ühte katsekeha, mille survetugevus on teistest tunduvalt erinev.

3.4.4 Survetugevuste võrdlus varasemate katsetega

Survetugevuse võrdlusandmetena on kasutatud E. Laiakase poolt saadud katsetulemusi [17]. Katseandmed on võrreldavad, kuna taustsüsteem on sarnane (sama projekteeritud betooni mark (mark 200), ühte tüüpi ribipaneelid IIHC - 12, kust katsekärnid välja puuriti). Võrdlustulemused on esitatud joonisel 3.2

Joonis 3.2 Katsetatud betoonkärnide keskmine survetugevus. (Rohelised tulbad tähistavad 2002 aastal saadud katsetulemusi (tabel 3.4), kollased tulbad tähistavad E. Laiakase poolt 1999 aastal saadud katsetulemusi)

Jooniselt 3.2 on näha, et betooni survetugevus osutus kõikidel paneelidel oluliselt suuremaks kui konstruktsiooni projektis ette nähtud. See näitab, et betooni survetugevus ei ole aja jooksul vähenenud.

4 Katsetatud paneelide armatuuri omaduste uurimine

4.1 Terasarmatuuri roostetamine ja selle mõju tugevusomadustele

Terasarmatuuri korrosioonist, kuni betoon metalli kaitseb on räägitud juba punktis 1.1.

Alljärgnev osa on refereering J. Miljani koostatud ETF grandiprojekti nr. 2075 lõpparuandest [9].

Kui betooni pH on langenud alla 8,3, siis betoon enam metalli korrosiooni eest ei kaitse. Karboniseerunud betooni kiht kasvab seni, kuni ta jõuab konstruktsiooni armatuurini. Kui betoon on kaotanud terase suhtes oma kaitsvad omadused ning keskkonnas on ka piisavalt niiskust ja hapnikku, hakkab armatuur roostetama. Mingil momendil hakkavad tekkima roosteproduktid, mille maht on umbes 700% algmaterjali mahust. Seega hakkab roostetav armatuur tekitama enda ümber olevas betoonis pingeid. Kui rooste poolt esilekutsutud sisepinged betoonis ületavad betooni tõmbetugevuse, tekib armatuuri ümbritsevasse betoonkaitsekihti pragu. Ajapikku pragu laieneb ja kaitsekiht hakkab maha pudenema.

Peale betoonkaitsekihi mahapudenemist loetakse paneel avariiolekorras olevaks. Siiski on sellises olukorras oleva paneeli momendikandevõimest vähenenud ainult umbes 8 protsenti. Edaspidi ei ole korrosiooni arengut enam takistatud ning rooste hakkab terasarmatuuri ristlõike pinda vähendama. Seega toimub ka paneeli momendikandevõime kiirendatud vähenemine, mis on umbes 2-2,5 % aastas.

4.2 Terasarmatuuri roostetamise hindamine

4.2.1 Hindamise meetodika

Terasarmatuuri roostetamise hindamine toimub vastavalt Ehituse Teadusliku uurimise Instituudi poolt väljatöötatud meetodikale, mida on kirjeldatud punktis 1.2.2. Oluline on, et hindamine toimuks enne katsekehade paneelist välja lõikamist. Näiteks hinde 2 puhul peavad korrosiooniproduktid olema tunginud betooni (tabel 1.4), mida on võimalik määrata ainult juhul, kui armatuur asub veel konstruktsioonis.

Mõned armatuurid on erinevatelt külgedelt erineval määral korrodeerunud. Tavaliselt on armatuuri see külg, mis jääb kaitsekihi poole, rohkem korrodeerunud. Sellisel juhtumil võib armatuuri eri külgedele anda erinevaid hindeid, otsustavaks saab siiski madalam hinne (sest armatuur puruneb nõrgimast kohast). Kui korrosiooni toimet on armatuuri pinda tekkinud augud või lohud, siis soovitatav oleks üles märkida nende ligikaudne arv ja diameeter (täpsus 1 mm).

Lisaks armatuurkatsekehade hindele võib profileeritud armatuuride puhul üles märkida ka profiili kahjustuste tugevuse ja suuruse. Süstemaatilistelt profiili kahjustusi uurides ja andmeid kogudes, võiks kunagi selle hindamismetoodikale lisada kuna tegemist on tunnusega, millele eelnevalt pole tähelepanu pööratud. Profiilide kahjustused on toodud Lisas 6 armatuuri hindamise tulemustes eraldi veeruna. Üldiselt võib öelda, et tervem armatuuri profiil vastab ka armatuuri kõrgemale hindele.

4.2.2 Hindamise tulemused

Ribipaneelide ПHC-12 armatuurteraste hindamise tulemused on toodud Lisas 6. Katsetati üheksat paneeli. Igast paneelist võeti pikiribidest 6 katsekeha ja põikiribidest 3 katsekeha. Mõõdeti armatuuri väikseim diameeter katsekeha ulatuses, et oleks võimalik anda hinnang ristlõike vähenemisele. Ribipaneelide ПHC - 12 pikiribi armatuurid on tööjooniste järgi (Lisa 7) kuumaltvaltsitud perioodilise profiiliga madalalt legeritud terased läbimõõduga 16 mm. Põikiribi armatuurideks on tööjooniste järgi (Lisa 7) nii kuumaltvaltsitud perioodilise profiiliga terased läbimõõduga 8 mm kui ka kuumaltvaltsitud siledad terased läbimõõduga 10 mm. Tegelikult oli katsetatud paneelide põikiribidesse pandud perioodilise profiiliga terasarmatuur läbimõõduga 12 mm ning siledad terasarmatuurid enamuses läbimõõduga 10 mm (mõned läbimõõduga 12 mm). Rangideks on külmaltoõmmatud traatarmatuur läbimõõduga 4 mm.

Kui võrrelda armatuuride keskmiseid hindeid paneeli hinnetega, siis võib teha järelduse, et kõrgemale paneeli hindele vastab ka kõrgem armatuuri keskmine hinne. See kehtib nii pikiribi armatuuri (joonis 4.1) kui ka põikiribi armatuuri (joonis 4.2)

suhtes. Kahjuks olid katsetatud paneelid kõik nii halvas seisundis, et said hinneteks nullid ja ühed. Huvitav oleks jälgida, kas ka kõrgemate hinnetega paneelide armatuuride keskmised hinded on kõrgemad. Seda saab selgitada ainult uusi katseid tehes. Kahjuks varasemate töödega võimlust võrrelda ei ole, kuna armatuuride hindeid eelmiste katsetuste puhul ei määratud.

Joonis 4.1 Pikiribi armatuuri keskmise hinde sõltuvus paneeli hindest.

Joonis 4.2 Põikiribi armatuuri keskmise hinde sõltuvus paneeli hindest.

Graafikult jälgides (joonis 4.1 ja 4.2) ja hindeid võrreldes (Lisa 6) võib tulla järeldusele, et üldjuhul on põikiribi armatuuri hinne madalam kui pikiribi armatuuri oma. See on ka üsna loogiline, kuna pikiribi armatuuri kaitsekiht on paneeli ПHC-12 tööjooniste (Lisa 7) järgi 20 mm, aga põikiribi armatuuri kaitsekiht on ainult 10 mm.

4.3 Teras tōmbekatse

4.3.1 Katse metoodika

4.3.1.1 Katse eesmärk. Tōmbekatse eesmärgiks on terasarmatuuri kolme tähtsaima omaduse – katkevenivuse, voolavuspiiri ja tōmbetugevuse väljaselgitamine. Voolavuspiir mõõdetakse katse käigus (vt. alapunkt 4.3.1.9), tōmbetugevuse arvutamiseks määratakse enne tōmbekatset katsekeha väikseim diameeter (vt. alapunkt 4.3.1.5) ning katse käigus maksimaaljōud (vt. alapunkt 4.3.1.9). Katkevenivus määratakse kasutades erinevaid meetodeid olenevalt terasarmatuuri purunemiskohast (vt. alapunkt 4.3.1.10).

4.3.1.2 Määratlused. Mōõtepikkus (L): Katsekeha silindrilise osa pikkus, mille ulatuses mõõdetakse pikenemist mistahes ajahetkel katse käigus. Lähemalt eristatakse mōõtepikkusi järgmiselt:

Algmōõtepikkus (L_0): Mōõtepikkus enne jōu rakendamist.

Lōppmōõtepikkus (L_u): Mōõtepikkus pärast katsekeha purunemist.

Katkevenivus (A), %: Mōõtepikkuse jääv suurenemine pärast katsekeha purunemist ($L_u - L_0$) avaldatuna protsentides algpikkuse (L_0) suhtes.

Maksimaaljōud (F_m): Suurim jōud, mida katsekeha talub katse käigus pärast voolavuspiiri ületamist.

Pinge: Katse käigus mistahes ajahetkel rakendatud jōu ja algristlōike pindala (S_0) jagatis.

Tōmbetugevus (R_m): Maksimaaljōule (F_m) vastav pinge.

Voolavuspiir: Kui materjalil esineb voolavusnāhtus, on voolavuspiir pinge, mille saavutamisel katse käigus toimub plastne deformeerumine ilma jōudu suurendamata.

4.3.1.3 Tāhised ja mōisted. Standardis kasutatud tāhised ja neile vastavad mōisted on esitatud tabelis 4.1.

Tabel 4.1 Tähised ja mõisted

Viite-number	Tähis	Ühik	Nimetus
Katsekeha			
1	d	mm	Ümara ristlõikega katsekeha paralleelosa läbimõõt
2	L_0	mm	Algmõõtepikkus
3	L_t	mm	Katsekeha kogupikkus
4	L_u	mm	Lõppmõõtepikkus pärast purunemist
5	S_0	mm^2	Paralleelosa algristlõike pindala
Pikenemine			
6	A	%	Katkevenivus
Jõud			
7	F_m	N	Maksimaaljõud
Pinge			
8	R_m	N/mm^2 ³⁾	Tõmbetugevus
³⁾ $1 N/mm^2 = 1 MPa$			

4.3.1.4 Katsekehad. Katsekeha kuju ja mõõtmed olenevad nende metalltoodete kujust ja mõõtmetest, mille mehaanilisi omadusi on vaja määrata [27]. Antud juhul on tegemist ribipaneelide armatuuriga.

Paneelist lõigatakse ketaslõikuriga proovitükk, millest samuti lõiketöötuse teel valmistatakse katsekehad. Ühest paneelist võetakse 9 katsekeha: pikiribidest 6 pikiarmatuuri ja põikiribidest 3 pikiarmatuuri. Katsekeha pikkus on ligikaudu 450 mm ja otsad lõigatakse 90° nurga all.

Katsekehi, mille algmõõtepikkus ja algristlõike pindala on seotud valemiga 4.1 nimetatakse proportsionaalseteks katsekehadeks.

$$L_0 = k\sqrt{S_0}, \quad (4.1)$$

kus

L_0 on algmõõtepikkus, mm

k on tegur, mille rahvusvaheliselt tunnustatud väärtuseks on 5,65;

S_0 on algristlõike pindala, mm^2 .

Mitteproportsionaalsete katsekehade algmõõtepikkuse (L_0) valik ei sõltu algristlõike pindalast (S_0) [27]. Katsetatud armatuuridel olid samad algmõõtepikkused ($L_0 = 200\text{mm}$), aga erinevad läbimõõdud. Tulemused ei ole seotud valemiga 4.1, seega tegemist on mitteproportsionaalsete katsekehadega.

4.3.1.5 Läbimõõdu määramine. Terasarmatuuri läbimõõt määratakse enne tõmbekatse tegemist. Paneelidest võetud katsekehade läbimõõt mõõdetakse nihikuga (elektrooniline või mehaaniline). Pikiribide armatuuri diameetri mõõtmise puhul kasutati mehaanilist nihikut, mille täpsus on $0,05\text{ mm}$. Nihikute puhul peab arvestama sellega, et haarad mahuksid profiilide vahele. Just seepärast kasutati pöikiribide armatuuri diameetri määramisel mehaanilist nihikut, mille täpsus oli $0,1\text{ mm}$, kuid nihiku haarad olid otsast teravad ja mahtusid pöikiribi armatuuri tihedama profiili vahele. Mis puutub tulemustesse, siis kahe nihiku mõõtmistulemused erinesid üksteisest kuni 5% .

Enne läbimõõdu määramist peab katsekeha täielikult puhastama betoonist ja roostest. Kõige odavam, kuid töömahukam on seda teha traatharjaga. Võib kasutada ka muid vahendeid (nt. mehaanilisi, keemilisi jne.). Diameeter mõõdetakse katsekehal kolmest kohast (otstest ja keskelt), kus ristlõige on kõige enam vähenenud.

4.3.1.6 Pikkuse ja kaalu määramine. Eelnevalt puhastatud katsekeha asetatakse kaalule ja määratakse tema mass. Antud katsete puhul kasutati elektroonilist kaalu KERN 440-47. Seadme täpsus oli $0,1\text{ g}$ ja sellega sai kaaluda kuni 1200 g raskusi kehasid. Samaaegselt on soovitatav mõõta ka katsekehade pikkus.

4.3.1.7 Algmõõtepikkuse pealemärkimine. Algmõõtepikkus (L_0) tuleb otstest tähistada väikeste kärnide või märkjoontega, kuid mitte sälkudega, mis võiks kaasa tuua katsekeha enneaegse purunemise. Mõnel puhul võib märkimist hõlbustada katsekeha pinnale tõmmatud pikiteljega paralleelne joon; piki seda joont kantakse peale märgid [27]. Algmõõtepikkus jaotada N võrdseks osaks.

Antud juhtumil jaotati algmõõtepikkus ($L_0 = 200\text{mm}$) 20 alajaotiseks igaüks 10 mm . Tegelikult oli algmõõtepikkus liiga lühike, sest 38 katsekeha 81-st (47%) läks katki paki juurest (skaalast väljas) või skaala algusest. Tulevikus katseid tehes tuleks

kindlasti kärnida pikemalt, näiteks 300 mm, et vähendada katsekehade kaudset võrdlust.

4.3.1.8 Katse käik. Pikiarmatuuride tõmbekatse tegemisel kasutati universaalset katsemasinat *P-100* (Toodetud 1981 aastal, *Armaviri* tehases) ja pakke, mis hoidsid kinni armatuuri läbimõõduga 8...16 mm. Seadmega oli võimalik läbi viia nii armatuuri tõmbekatset kui betooni survekatset. Katseseadmel oli võimalik valida erinevate skaalapiirkondade vahel. Teostatud pikiarmatuuri tõmbekatsete puhul kasutati piirkonda kuni 200 kN (skaala jaotisega 0,4 kN). Lisaks oli olemas piirkonnad katsele kuni 500 kN (skaala jaotisega 1 kN) ja 1000 kN (skaala jaotisega 2 kN). Seadmega oli võimalik jäädvustada ka graafik, mille horisontaalsel teljel oli jõud (kN) ja vertikaalsel teljel deformatsioonid (mm). Tehtud katsete puhul alustati ühe paneeli armatuuride graafikute joonestamist samast punktist, et sama paneeli armatuuride tõmbekatse tulemused oleksid hästi võrreldavad.

Põikiriibi armatuuride tõmbekatsel kasutati analoogset universaalset katsemasinat *P-20* (Toodetud 1985 aastal, *Armaviri* tehases). Kasutada tuli teist katsemasinat kuna põikiriibi armatuurid olid peenemad ja pakid ei suutnud neid kinni hoida. Uusi pakke, mis hoidsid kinni armatuuri läbimõõduga 5...12 mm, sai kinnitada ainult *P-20* külge. Sama seadmega viidi läbi ka betooni survekatse. Ka sellel katseseadmel oli võimalik valida erinevate skaalapiirkondade vahel. Armatuuri tõmbekatsete puhul kasutati piirkonda kuni 100 kN (skaala jaotisega 0,2 kN). Lisaks oli olemas piirkonnad katsele kuni 200 kN (skaala jaotisega 0,4 kN) ja 40 kN (skaala jaotisega 0,08 kN).

Katsekeha tuleb tõmmata kuni purunemiseni ja märkida üles maksimaaljõud, mida katsekeha vastu võtab.

4.3.1.9 Voolavuspiiri määramine. Läbi viidud katsete puhul mõõdeti lisaks skaalalt jõud, mille juures katsekeha hakkas voolama (voolavuspiir). Seda oli üpris raske määrata, kuna osadel katsekehadel algas voolamine vaevumärgatava graafiku suunamuutusega, mida võib selgitada sellega, et armatuuri oli juba eelnevalt üle voolavuspiiri eelpingestatud. Kuna tõmbekatset tegi korraga kaks inimest (üks jälgis mõõteskaalat ja teine graafikut), siis sai voolavuspiir enam-vähem fikseeritud.

Katse alguses (enne voolamist) suurenevad jõud ja deformatsioonid enam-vähem lineaarselt (graafikul sirge joon), näidik mõõteskaalal liigub edasi teatava konstantse kiirusega. Kui teras hakkab voolama, siis deformatsioonid suurenevad, aga jõud jääb samaks või suureneb aeglaselt. Näidik mõõteskaalal aeglustub või jääb mõneks ajaks seisma, sel momendil tulebki näit fikseerida. Kui ka teine katsetaja, kes jälgib graafikut, kinnitab, et graafiku joon tegi käänaku, siis ongi voolavuspiir fikseeritud.

4.3.1.10 Katkevenivuse määramine. Katkevenivuse (A) määramiseks pannakse katsekeha pooled uuesti tihedalt kokku niiviisi, et nende teljed oleks ühel sirgel.

Lõppmõõtepikkuse määramisel tuleb erilise hoolega jälgida, et purunenud katsekeha osad oleks omavahel korralikult kontaktis. See on eriti tähtis väikese ristlõikega katsekehade, samuti ka väikese katkevenivusega katsekehade puhul.

Jääkpikenemine pärast katkemist ($L_u - L_0$) tuleb määrata mõõteriistaga, mille lugemi täpsus on 0,1 mm (tehtud mõõtmistel kasutati nihikut), ümardada tulemus lähima 0,25 millimeetrini ja pärast L_0 - ga jagamist saadud suhteline väärtus (katkevenivus) lähima 0,25 protsendini. Juhul, kui oletatav minimaalne katkevenivus on väiksem kui 5 %, tuleks jääkpikenemise määramisel olla väga täpne [27].

Olenevalt purunemiskoha asukohast katsekehal on katkevenivuse määramiseks mitmeid meetodeid.

Esimest meetodit (arvutiga) kasutatakse siis kui purunemiskoht jääb mõtteliselt kolmeks jaotatud lõppmõõtepikkuse keskmisesse osasse. Sel juhul mõõdetakse kärnitud katsekeha äärmiste kärnide (piirimärkide) vahekaugus (teisisõnu mõõdetakse lõppmõõtepikkus) ja arvutatakse katkevenivus kasutades valemit:

$$A = \frac{(L_u - L_0)}{L_0} \cdot 100, \quad (4.2)$$

kus A on katkevenivus, %;

L_u on lõppmõõtepikkus, mm;

L_0 on algmõõtepikkus, mm [27].

Lõppmõõtepikkus mõõdetakse kasutades nihikut. Normides loetakse põhimõtteliselt kehtivaks ainult esimese meetodiga määratud katkevenivus, mille saab väga mugavalt välja arvutada arvutiprogrammiga *MS Excel*.

Teine meetod (käsitsi). Alljärgnevat meetodit võib kokkuleppe korral kasutada, kui purunemiskoht jääb mõtteliselt kolmeks jaotatud lõppmõõtepikkuse äärmistesse osadesse. Pärast katset tähistada purunenud katsekeha lühemal osal paiknev piirimärk tähega X , pikemal osal tähistatakse tähega Y jaotismärk, mis näitab sellel osal paiknevate jaotiste arvu (seega pikemal osal asuv märk, mille kaugus purunemiskohast on väiksem kui purunemiskoha kaugus märgist X) [27].

Tähised: N on algmõõtepikkuse jaotiste arv. Teostatud katsete puhul $N = 20$;
 n on jaotiste arv X ja Y vahel.

1) Kui $N - n$ on paarisarv (vt. joonis 1a), siis mõõdetakse X ja Y vaheline kaugus ning kaugus Y - st jaotismärgini Z (mõlemad kasutades nihikut), mis asub

$$\frac{N - n}{2} \quad (4.3)$$

jaotise võrra Y -st edasi;

seejärel leitakse katkevenivus protsentides valemist

$$A = \frac{X \cdot Y + 2Y \cdot Z - L_0}{L_0} \cdot 100. \quad (4.4)$$

2) Kui $N - n$ on paaritu arv (vt. joonis 1b), siis mõõdetakse kaugus X ja Y vahel ja kaugused Y - st jaotismärgideni Z' ja Z'' , mis paiknevad vastavalt

$$\frac{N - n - 1}{2} \quad (4.5)$$

ja

$$\frac{N - n + 1}{2} \quad (4.6)$$

jaotise võrra Y - st edasi;

seejärel arvutatakse katkevenivus protsentides, kasutades valemit 4.7 [27].

$$A = \frac{X \cdot Y + Y \cdot Z' + Y \cdot Z'' - L_0}{L_0} \cdot 100 \quad (4.7)$$

a)

b)

Joonis 4.3. Näide katkevenivuse määramiseks pärast purunemist teise ehk käsitsi meetodiga [27] a) kui $N - n$ on paarisarv; b) kui $N - n$ on paaritu arv.

Kolmas meetod (arvutiga). Kui purunemiskoht jääb täpselt skaala algusesse (lõppmõõtepikkuse piirimärkide kohale), siis tuleb mõõta nihikuga purunemismärgist $N / 2$ jaotiste pikkus (teostatud katsetel $N / 2 = 10$ jaotist) ja korrutada see kahega eeldades, et teisele poole purunemiskohta jääb analoogne pilt. Katkevenivuse saab jällegi lasta leida arvutil kasutades valemit 3.2.

Neljandat meetodit (võrdlus) kasutatakse siis, kui purunemiskoht jääb lõppmõõtepikkuse mõõteskaalalt välja (tihtheale purunes pakkide juurest). Sel juhul täpseid tulemusi kätte saada ei ole võimalik. Selleks, et katsekehi mitte niisama ära visata, võib kasutada kaudset võrdlust. Selleks võetakse mõni eelmiste meetoditega mõõdetud katsekeha (analoogne purunemispildi ja kaelaga) ja pannakse katsekehade purunemiskohad kõrvuti. Kui nüüd kärnitud jaotisi võrrelda (seal kus saab) ja jaotised jäävad silma järgi võrdseteks, siis võib kasutada teise katsekeha lõppmõõtepikkust katkevenivuse arvutamisel.

4.3.1.11 Tõmbetugevuse määramine. Jaotises 4.3.4 määrati ristlõike vähimat läbimõõtu katsekehal kolmest kohast. Järgnevalt leitakse minimaalne läbimõõt kogu katsekeha ulatuses ja arvutatakse ristlõike algpindala kasutades valemit 4.8.

$$S_0 = \frac{\pi \cdot d_{\min}^2}{4}, \quad (4.8)$$

kus S_0 on algristlõike pindala, mm^2 ;

d_{\min} on minimaalne läbimõõt kogu katsekeha ulatuses, mm .

Tõmbetugevuse määramiseks tuleb katse käigus määratud maksimaaljõud jagada algristlõike pindalaga. Sisuliselt on tegemist maksimaaljõule vastava pingega.

$$R_m = \frac{F_m}{S_0}, \quad (4.9)$$

kus R_m on tõmbetugevus, $\frac{N}{mm^2}$;

F_m on maksimaalne jõud, N ;

S_0 on algristlõike pindala, mm^2 .

4.3.2 Tõmbekatse tulemused

Katkevenivuse poolest on põikiribi armatuurid palju suurema katkevenivusega, mida saab seletada sellega, et põikiribi armatuure pole eelpingestatud.

Eelpingestamata põikiribi armatuuridel algas voolamine tunduvalt varem (jõud, mille puhul teras hakkas voolama moodustas 50...60 % maksimaaljõust, millel keha purunes) kui eelpingestatud pikiribi armatuuridel (jõud, mille puhul teras hakkas voolama moodustas 70...85% maksimaaljõust, millel keha purunes).

IIHC-12 tüüpi ribipaneelide pikiribi armatuuridel on projektitõmbetugevus 550 MPa. Tõmbekatse tulemustest (Lisa 6) selgus, et kõikide paneelide keskmine tõmbetugevus ületas tunduvalt projektitõmbetugevust (joonis 4.4).

4.3.3 Võrdlus varasemate töödega

Võrreldes Erki Laiakase poolt tehtud paneelide IIHC-12 pikiarmatuuride tõmbekatsetega (joonis 4.4, [17]) selgub, et keskmine armatuuride tõmbetugevus paneelide lõikes on ligikaudu sama meie väärtustega. Armatuuri tõmbetugevus väheneb alles siis, kui armatuuri ristlõige on oluliselt vähenenud. Ristlõike

vähenev korrosiooni tagajärjel jääb hindeskaalast välja st. toimub peale hinde 0 saavutamist nii paneeli kui armatuuri puhul.

Joonis 4.4 Võrdlus Erki Laiakase poolt 2001 aastal tehtud armatuurterase katsetamisel saadud tõmbetugevustega. (Rohelised tulbad tähistavad 2002 aastal saadud katsetulemusi, kollased tulbad tähistavad E. Laiakase poolt 1999 aastal saadud katsetulemusi)

5 Mõõtmistulemuste statistiline töötlus

5.1 Statistilise analüüsi meetodika

Statistilise analüüsi tegemiseks paigutasime oma mõõtmistulemused andmetabelitesse. Koostasime kaks andmestikku. Esimesse andmestikku (PIKIRIB1) sisestasime armatuuridest katsekehade andmed ja teise andmestikku (PAN1) paneelide üldandmed.

Andmestik PIKIRIB1 (kokku 54 katsekeha mõõtmistulemused) koosneb järgmistest tunnustest:

PANEEL – Paneeli tähis. P1, P2 ... P9;

JRK – Armatuuri järjekorra number paneelis (igast paneelist võtsime 6 pikiribi armatuuri);

A – Katkevenivus %, arvatud valemiga (3.2);

MEET – Katkevenivuse arvutamise meetod [K – käsitsi, A – arvutiga, V – võrdlus, täpsemalt punktis 3.3.9];

KAEL – "Kaela" esinemine katsekehade purunemisekohal (0 – "kael" puudub, 1 – väike "kael", 2 – "kael" olemas);

MUSTER – Katsekeha purunemispilt (1 – sile, 2 – suhteliselt sile, 3 – keskel sile ääres sakid, 4 – sakiline);

DMIN – Katsekehal mõõdetud väikseim diameeter mm [täpsemalt punktis 3.3.4];

S0 – Algristlõike pindala mm^2 , mis on arvatud kasutades väikseimat diameetrit valemiga (3.8);

FMAX – maksimaaljõud kN , suurim jõud, mida katsekeha talub katse käigus pärast voolavuspiiri ületamist.

RM – Tõmbetugevus N/mm^2 , maksimaaljõule vastav pinge, arvatud valemiga (3.9);

AHINNE – Armatuuri hinne, määratud 11 palli süsteemis [täpsemalt punktis 3.2];

RE – Voolavuspiir, pinge, mille saavutamisel katse käigus toimub plastne deformeerumine ilma jõudu suurendamata;

PHINNE – Paneeli hinne, määratud 6 palli süsteemis [täpsemalt punktis 1.2].

Andmestik PAN1 (kokku 8 paneeli vaatlused) koosneb järgmistest tunnustest:

PANEEL – Paneeli tähis;

PHINNE – Paneeli hinne, määratud 6 palli süsteemis [täpsemalt punktis 1.2];

MPUR – Jaotatud koormus $kN\cdot m$, mille saavutamisel paneel purunes;

KKIHT – Paneeli keskmine kaitsekihi paksus mm.

Statistilises analüüsis jagatakse tunnused pidevateks ja diskreetseteks. Pidevad tunnused on sellised, mis võivad omada põhimõtteliselt lõpmatult palju erinevaid väärtusi (näiteks DMIN, FMAX, põhimõtteliselt ka hinne, sest hinnata on võimalik ka murdarvulisena). Diskreetseid tunnuseid kasutatakse rühmitamiseks ja neil on lõplik hulk võimalikke väärtusi (näiteks PANEEL, MUSTER, KAEL).

Meid huvitab, kuidas uuritavad tunnused on omavahel seotud ja kas see seosed on usaldatavad. Matemaatilises statistikas kasutatakse pidevate tunnuste vaheliste seoste leidmiseks regressioonanalüüsi meetodit. Selleks, et uurida pideva tunnuse sõltuvust diskreetsetest tunnustest, kasutatakse dispersioonanalüüsi meetodit. Mõlema analüüsi tulemused (mudeli olulisuse tõenäosus, determinatsiooni kordaja, jääkstandardhälve) on omavahel võrreldavad. Meie kasutasime oma andmestike uurimiseks rakendusstatistika programmipaketi SAS üldistatud lineaarmetodite protseduuri GLM [26], mis ühendab endas nii dispersioonanalüüsi kui ka regressioonanalüüsi võimalusi.

SAS keskkonnas on võimalik koostada SAS-programme, millega saab meie poolt püstitatud ülesandeid lahendada. SAS-programm algab tavaliselt andmestiku sisestamisega. Meil olid andmed eelnevalt sisestatud *MS Exceli* faili. Kahjuks SAS keskkonnas on *MS Exceli* failide sisestamine mõnevõrra tülikas. Seetõttu salvestasime *MS Exceli* failid andmebaasisüsteemi Foxpro dbf-failideks. Dbf-failide sisestamine toimub SAS keskkonnas järgnevate programmikäskudega.

```
filename andmed 'd:\katsed\katke2.dbf';  
proc dbf db3=andmed out=katke2;  
run;
```

Selle programmiga sisestatakse dbf-fail "katke2.dbf" SAS keskkonda andmestikuks, mille nimi on samuti "katke2". Juhul kui andmestikuga on vaja teha teisendusi (arvutada uusi muutujaid, kustutada kirjeid jne.), kasutatakse data-sammu. Näiteks:

```
data katke2;
set katke2;
if re=0 then re=. ;
if mpur=0 then mpur=. ;
run;
```

Selle programmiosaga tehakse andmestikus "katse2" järgmine muudatus. Kõik tunnuste RE ja MPUR nullilised väärtused asendatakse punktiga, mis SAS keskkonnas tähendab, et mõõtmine on puudu.

Regressioonvõrrandi leidmiseks saab kasutada järgmist programmilõiku:

```
proc glm;
model a = ahinne / ss3 solution;
run;
```

Selle programmilõiguga leitakse regressioonisirge

$$A = b_0 + b_1 \cdot \text{AHINNE},$$

kus

A – funktsioontunnus, katkevenivus %,

AHINNE – armatuurkatsekeha hinne,

b₀ ja b₁ – regressioonisirge parameetrid, mis määratakse vähimruutude meetodil GLM protseduuriga.

Parameetrite b₀ ja b₁ arvulised hinnangud ja teised regressioonanalüüsi tulemusi iseloomustavad näitajad väljastab SAS Output-aknasse.

The SAS System

21:51 Wednesday, May 29, 2002

The GLM Procedure

Dependent Variable: RM

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	1	10554.45843	10554.45843	7.75	0.0075
Error	52	70805.66472	1361.64740		
Corrected Total	53	81360.12315			

	R-Square	Coeff Var	Root MSE	RM Mean
	0.129725	4.774693	36.90051	772.8352

Source	DF	Type III SS	Mean Square	F Value	Pr > F
AHINNE	1	10554.45843	10554.45843	7.75	0.0075

Parameter	Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t
Intercept	747.3534091	10.43961742	71.59	<.0001
AHINNE	8.3903409	3.01365796	2.78	0.0075

Saadud väljundist on meie jaoks tähtsaimad näitajad järgmised:

Regressioonisirge vabaliige b_0 (intercept) = 747,35;

regressioonisirge tõus b_1 (AHINNE) = 8,39;

regressioonisirge jääkstandardhälve (Root MSE) = 36,99;

determinatsioonikordaja (R-Square) = 0,13 (kui R^2 võrdub 1, siis on tunnuste vahel täiesti funktsionaalne seos st. jääkstandardhälve on null; R^2 võrdub 0, siis tunnuste vahel seos puudub; enamasti $0 < R^2 < 1$);

regressioonisirge olulisuse tõenäosus ($Pr > F$) = 0,0075.

Selle regressioonanalüüsi tulemusena võime öelda, et armatuuri tõmbetugevust võib prognoosida valemiga:

$$RM = 747,35 + 8,39 \cdot AHINNE.$$

See regressioonivõrrand ennustab tõmbetugevust keskmiselt veaga 37 MPa (jääkstandardhälve). Kui me regressioonivõrrandit ei kasutaks, vaid ennustaksime tõmbetugevuseks keskmist tõmbetugevust 772,8 MPa, siis eksiksime keskmiselt standardhälbe (39,2 MPa) võrra. Seega regressioonivõrrandi kasutamine teeb meie prognoosi arvatavasti täpsemaks 2,2 MPa võrra. Regressiooniseose "headuse" hindamiseks kasutatakse determinatsioonikordajat (0,13). See iseloomustab, kui palju jääkdispersioon (jääkstandardhälbe ruut) väheneb, kui kasutada regressioonivõrrandit võrreldes sellega, kui kasutaksime funktsioontunnuse aritmeetilist keskmist. Olulisuse tõenäosus (0,0075) iseloomustab regressioonivõrrandi statistilist usaldatavust. Üldiselt loetakse regressioonivõrrand usaldatavaks, kui olulisuse tõenäosus on väiksem kui 0,05. Juhul, kui olulisuse tõenäosus on suurem kui 0,05, siis ei pruugi regressioonivõrrandiga kirjeldatav seaduspärasus katse kordamisel (samadel tingimustel) uuesti ilmned, vaid võime saada hoopis teistsugused tulemused. See tähendab, et saadud regressioonivõrrand ei olnud mitte tegelikkuses olemasoleva sõltuvuse kirjeldus, vaid väheste mõõtmisandmete juhusliku paigutuse tulemus.

Antud näites on lineaarne seos statistiliselt oluline, mis tähendab, et katse kordamisel võib oodata enam-vähem samasugust seost armatuuri tõmbetugevuse ja armatuuri hinde vahel.

Dispersioonanalüüsi tegemiseks tuleb GLM protseduuris CLASS-lauses näidata diskreetset muutujat, mille väärtuste järgi jagatakse andmestik rühmadeks.

Dispersioonanalüüs püstib kaks hüpoteesi. Nullhüpoteesiga väidetakse seda, et kõikide rühmade keskmised on võrdsed. Sellele vastupidise, sisuka hüpoteesiga väidetakse seda, et vähemalt kahes rühmas on keskmised erinevad. Dispersioonanalüüsi tulemuste põhjal tuleb otsustada, kumb hüpotees peab paika. Näitena uurime, kas erinevatel paneelidel on keskmised tõmbetugevused samad või mõni paneel erineb teistest oma keskmise tõmbetugevuse poolest.

```
proc glm;
class paneel ;
model rm = paneel / ss3 solution;
run;
```

Selle programmi käivitamisel saame Output – aknasse alljärgnevad tulemused.

The SAS System

21:51 Wednesday, May 29, 2002

The GLM Procedure

Dependent Variable: RM

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	8	23877.24815	2984.65602	2.34	0.0342
Error	45	57482.87500	1277.39722		
Corrected Total	53	81360.12315			

R-Square	Coeff Var	Root MSE	RM Mean
0.293476	4.624620	35.74069	772.8352

Source	DF	Type III SS	Mean Square	F Value	Pr > F
PANEEL	8	23877.24815	2984.65602	2.34	0.0342

Parameter	Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t
Intercept	764.8000000	14.59107731	52.42	<.0001
PANEEL P1	-3.3333333	20.63489942	-0.16	0.8724
PANEEL P2	-19.2500000	20.63489942	-0.93	0.3559
PANEEL P3	41.6166667	20.63489942	2.02	0.0497
PANEEL P4	-19.2500000	20.63489942	-0.93	0.3559
PANEEL P5	39.0166667	20.63489942	1.89	0.0651
PANEEL P6	19.5166667	20.63489942	0.95	0.3493
PANEEL P7	0.8666667	20.63489942	0.04	0.9667
PANEEL P8	13.1333333	20.63489942	0.64	0.5277
PANEEL P9	0.0000000	.	.	.

Saadud väljundist on meie jaoks tähtsaimad näitajad järgmised:

Mudeli olulisuse tõenäosus ($Pr > F$) = 0,034;

regressioonisirge jääkstandardhälve (Root MSE) = 35,74;

determinatsioonikordaja (R-Square) = 0,29;

Dispersioonanalüüsi mudel on järgmine.

$RM = \mu_i$

kus

μ_i – i-nda paneeli keskmine

Iga paneeli keskmise saame dispersioonianalüüsi tulemuste tabelist liites vabaliikmele (Intercept = 764,80) vastava paneeli parandi (näiteks paneeli P3 keskmine tõmbetugevus on $764,80 + 41,62 = 806,42$ MPa). Juhul kui mudeli olulisuse tõenäosus on väiksem kui 0,05, siis võetakse vastu sisukas hüpotees, mille järgi armatuuride keskmised tõmbetugevused erinevates paneelides ei ole ühesugused. Juhul kui olulisuse tõenäosus on suurem kui 0,05, siis jäädakse nullhüpoteesi juurde, mille kõikide paneelide armatuurid on ühesuguse keskmise tõmbetugevusega. Antud näites on olulisuse tõenäosus 0,034, millest järeldub, et erinevate paneelide armatuuride keskmised tõmbetugevused ei ole ühesugused.

GLM-protseduuriga saab koostada ka mudeleid, mis sisaldavad nii pidevaid kui ka diskreetseid tunnuseid. Näiteks võime uurida, kuidas armatuuri tõmbetugevus RM sõltub armatuuri ristlõike pindalalast S0 ja paneelist.

```
proc glm;
class paneel;
model rm=s0 paneel / ss3 solution;
run;
```

Tulemusena saame väljundi

```

The SAS System
21:51 Wednesday, May 29, 2002

The GLM Procedure

Dependent Variable: RM

Source              DF          Sum of Squares    Mean Square    F Value    Pr > F
Model                9          37229.18417         4136.57602      4.12      0.0007
Error               44          44130.93898         1002.97589
Corrected Total     53          81360.12315

R-Square          0.457585
Coeff Var        4.097872
Root MSE         31.66979
RM Mean          772.8352

Source              DF      Type III SS    Mean Square    F Value    Pr > F
S0                  1      13351.93602     13351.93602    13.31      0.0007
PANEEL              8      25998.89177      3249.86147     3.24      0.0055

Parameter          Estimate      Standard Error    t Value    Pr > |t|
Intercept          1081.214569 B    87.68054931      12.33      <.0001
S0                 -1.778443        0.48743079      -3.65      0.0007
PANEEL P1         -16.375245 B    18.63068147      -0.88      0.3842
PANEEL P2         -16.819462 B    18.29669528      -0.92      0.3630
PANEEL P3          46.210977 B    18.32787141       2.52      0.0154
PANEEL P4         -16.819462 B    18.29669528      -0.92      0.3630
PANEEL P5          34.807686 B    18.32091855       1.90      0.0640
PANEEL P6          19.872355 B    18.28482428       1.09      0.2830
PANEEL P7          -0.081836 B    18.28641234      -0.00      0.9964
PANEEL P8          18.024050 B    18.33363195       0.98      0.3309
PANEEL P9           0.000000 B          .              .          .

```

Tulemustest saame välja lugeda järgmist.

Tõmbetugevust RM saab prognoosida järgmise mudeliga

$$RM = 1081,2 - 1,778 \cdot S0 + \text{PANEEL},$$

kus

S0 – armatuurkatsekeha minimaalne ristlõike pindala (mm^2);

PANEEL – konkreetsele paneelile parand (näiteks P3 parand = 46,21).

Saadud mudel prognoosib tõmbetugevust RM jääkstandardhõlbega 31,67 MPa. Mudel on statistiliselt usaldatav (mudeli olulisuse tõenäosus on 0,0007). Samuti on usaldatavad mõlemad mudeli faktorid S0 ja PANEEL (olulisuse tõenäosused vastavalt 0,0007 ja 0,0055). Kui mõne faktori mõju oleks olnud mudelis mitteusaldatav (olulisuse tõenäosus suurem kui 0,05), siis tuleks eelistada lihtsamat mudelit, millesse mitteolulist faktorit sisse võetud ei ole.

5.2 Tulemused

Statistilise andmetöötuse läbiviimiseks SAS-keskkonnas koostasime SAS-programmi "Pikirib3.sas", mis on esitatud Lisas 4. Seda programmi lugedes on võimalik saada täielik ülevaade andmetöötuse käigust. Programmi töö väljund (tulemused) on esitatud Lisas 5.

5.2.1 Tõmbetugevuse, katkevenivuse ja voolavuspiiri seosed armatuuri hindega

Käesolevas uurimistöös oli püstitatud ülesanne selgitada välja, kuidas armatuurkatsekehade tõmbetugevus RM, katkevenivus A ja voolavuspiir RE sõltuvad armatuuri hindest AHINNE. Uuritavatest seostest saame ülevaate jooniselt 5.1, millel on esitatud analüüsitud tunnuste paarikaupa hajuvusdiagrammid.

Joonis 5.1 Uuritavate tunnuste: armatuuri hinde AHINNE, tõmbetugevuse RM (*MPa*), katkevenivuse A (*MPa*) ja voolavuspiiri RE (*MPa*) vahelised paariseseosed

Joonisel 5.1 võime välja lugeda, et armatuuri hindel AHINNE on teatud seos tõmbetugevuse RM ja voolavuspiiriga RE, kuid seost ei tundu olevat katkevenivusega A. Samuti on täheldatav üsna selge seos tõmbetugevuse ja voolavuspiiri vahel.

Järgnevalt leiame uuritavate tunnuste vahelised regressioonivõrrandid. Tõmbetugevuse RM ja armatuurkatsekeha hinde AHINNE vaheline regressioonivõrrand on esitatud joonisel 5.2.

Joonis 5.2 Tõmbetugevuse RM (MPa) sõltuvus armatuuri hindest AHINNE

Regressioonanalüüsi tulemustest (Lisa 5) selgub, et saadud seos on statistiliselt usaldatav (olulisuse tõenäosus on 0,0075). Mudeli jääkstandardhälve on 36,9 MPa ja determinatsioonikordaja $R^2 = 0,13$, mis viitab suhteliselt nõrgale seosele.

Voolavuspiiri RE ja armatuurkatsekeha hinde AHINNE vaheline regressioonivõrrand on esitatud joonisel 5.3.

Joonis 5.3 Voolavuspiiri RE (MPa) sõltuvus armatuuri hindest AHINNE

Regressioonanalüüsi tulemustest (Lisa 5) selgub, et saadud seos on statistiliselt usaldatav (olulisuse tõenäosus on 0,013). Mudeli jääkstandardhälve on 11,10 MPa ja determinatsioonikordaja $R^2 = 0,14$, mis viitab samuti suhteliselt nõrgale seosele.

Uurides katkevenivuse A ja armatuurkatsekeha hinde AHINNE vahelist seost selgus, et meie katsetulemuste andmeil seos puudub. Determinatsioonikordaja $R^2 = 0,001$ ja olulisuse tõenäosus on 0,82. See tulemus kinnitab jooniselt 5.1 saadud muljet armatuuri hinde ja katkevenivuse sõltumatuse kohta.

5.2.2 Tõmbetugevuse, katkevenivuse ja voolavuspiiri seos paneeli hindegaga

Katsetatud paneelid ПHC-12 olid tugevasti korrosioonist kahjustatud, mistõttu nende hinded olid 0 ja 1 (kumbagi hinnet pandi neljale paneelile). Paneeli hinde mõju katkevenivusele iseloomustab joonisel 5.4 esitatud karpdiagramm.

Joonis 5.4 Katkevenivuse A (%) karpdiagramm paneeli hinde PHINNE väärtuste suhtes

Karpdiagramm annab lakoonilise ülevaate kummagi hinderühma katkevenivuse jaotusest. Jämeda (horisontaalse) joonega on kujutatud katkevenivuse mediaan. Karbi ülemine ja alumine serv on vastavalt katkevenivuse 0,75- ja 0,25-kvantiilid. Rombi diagonaal (peenike horisontaaljoon) näitab katkevenivuse aritmeetilist keskmist. Rombi otsad iseloomustavad standardhälvet. "Vuntsid" (karpide pikendused) näitavad vähemesinevate katkevenivuse väärtuste ulatust. Üksik punkt paneeli hinde 0 juures näitab ühte katsekeha, mille katkevenivus on teistest palju väiksem.

Hinnet võib käsitleda nii pideva kui ka diskreetse tunnuseks. Katkevenivuse A ja paneeli hinde PHINNE vahelise seose uurimisel vaatlesime paneeli hinnet diskreetsena, sest meie andmestikus oli sellel ainult kaks võimalikku väärtust. Dispersioonanalüüsi tulemustest (Lisa 5) selgus, et paneeli hinde mõju olulisuse tõenäosus on 0,066, mis napilt ületab traditsioonilist usaldusnivood 0,05. Seega antud materjalil ei õnnestunud tõestada, et paremaks hinnatud paneelid oleksid suurema katkevenivusega. Võimalik, et lisakatsete tegemisel õnnestub see seaduspärasus tõestada.

Tõmbetugevuse RM ja voolavuspiiri RE dispersioonanalüüs paneeli hinde PHINNE suhtes (Lisa 5) näitas, et nende seoste olulisuse tõenäosused olid vastavalt 0,36 ja

0,13. Seega meie katsetulemuste põhjal ei saa tõestada, et armatuurkatsekehade tõmbetugevus või voolavuspiir sõltuksid paneeli hindest.

Joonis 5.5 Armatuurterase voolavuspiiri RE (MPa) ja tõmbetugevuse RM (MPa) karpdiagramm paneeli hinde PHINNE suhtes

5.2.3 Tõmbetugevuse, katkevenivuse ja voolavuspiiri seos paneelidega

Järgnevalt selgitame dispersioonanalüüsi kasutades, kas voolavuspiir, tõmbetugevus ja katkevenivus on eri paneelide lõikes erinevad. Kõikide nende tunnuste karpdiagrammidest on näha, et paneelide osas on nende jaotused erinevad.

Joonis 5.6 Katkevenivuse A (%), voolavuspiiri RE (MPa) ja tõmbetugevuse RM (MPa) karpdiagrammid paneelide suhtes

Dispersioonanalüüsi tulemustest (Lisa 5) selgus, et kõik kolm tunnust sõltuvad paneelist (olulisuse tõenäosus $< 0,05$). Suurim determinatsioonikordaja ($R^2 = 0,71$) oli karpdiagrammil, mis kirjeldas voolavuspiiri seost paneelidega. Mida suurem on determinatsioonikordaja R^2 , seda tugevam on seos. Ka katkevenivuse seos paneeliga tuli üsna tugev ($R^2 = 0,50$). Tõmbetugevuse seos paneeliga oli nõrgem ($R^2 = 0,29$), mis ilmnis ka karpdiagrammil (joonis 5.6).

5.2.4 Purustava paindemomendi sõltuvus terasarmatuuri ristlõike pindalast

Paneelide purunemine toimus erinevate paindemomentide juures, mis tähendab seda, et paneelidel oli erinev paindekandevõime. Meie sooviks oli teada saada, kas armatuuri ristlõike pindala S_0 ja purustav paindemoment MPUR on omavahel seoses. Joonisel 5.7 esitatud ristlõike pindala S_0 ja purustava paindemomendi MPUR vahelise hajuvusdiagrammis paraku mingit sõltuvust märgata ei ole.

Joonis 5.7 Terasarmatuuri ristlõike pindala S_0 (mm^2) ja purustava paindemomendi MPUR ($kN\cdot m$) vaheline hajuvusdiagramm

Dispersioonanalüüsi tulemustest (Lisa 5) selgus, et mudeli olulisuse tõenäosus on 0,94, seega mudel ei ole usaldatav. Terasarmatuuri ristlõike pindala S_0 ja purustava paindemomendi MPUR vahelise seose determinatsioonikordaja $R^2 = 0,0001$, mis tähendab seose puudumist.

5.2.5 Terasarmatuuri ristlõike pindala sõltuvus paneeli hindest

Karpdiagrammilt (joonis 5.8) ilmneb, et seos terasarmatuuri ristlõike pindala S_0 ja paneeli hinde PHINNE vahel puudub. Kummagi hinde puhul oli tegemist enam-vähem samasuguse ristlõike pindala aritmeetilise keskmise ja mediaaniga ja joonisel nad ei ole eristatavad.

Joonis 5.8 Karpdiagramm väljendamiseks seost terasarmatuuri ristlõike pindala S_0 (mm^2) ja paneeli hinde PHINNE vahel

Dispersioonanalüüsist tulemustest (Lisa 5) selgub, et olulisuse tõenäosus on 0,71. Seega ei saa tõestada, et keskmised terasarmatuuri ristlõike pindalad S_0 hinnete 0 ja 1 puhul oleksid erinevad. Seose olulisust peegeldav determinatsioonikordaja ($R^2 = 0,003$) näitab, et terasarmatuuri ristlõike pindala S_0 ja paneeli hinde PHINNE vaheline seos teostatud katsete põhjal praktiliselt puudub.

5.2.6 Purustava paindemomendi sõltuvus paneeli hindest

Paneeli kandevõimet iseloomustab purustav paindemoment MPUR. Hajuvusdiagrammist (joonis 9) ilmneb, et parema hindega paneelidel on suurem kandevõime.

Joonis 5.9 Purustava paindemomendi MPUR ($kN\cdot m$) ja paneeli hinde vaheline hajuvusdiagramm

Regressioonanalüüsi tulemusest (Lisa 5 ja joonis 5.10) selgub, et mudeli determinatsioonikordaja on üsna suur ($R^2 = 0,38$). Samas on mudeli olulisuse tõenäosus 0,103 (selgelt rohkem kui 0,05), mis näitab, et mudeli usaldatavus on väike. Vaja oleks teha veel katseid, et mudeli usaldatavus oleks piisav. Jooniselt ilmnenu seaduspärasus viitab sellele, et suuremal hulgal paneele katsetades võiks loota, et seose olemasolu saab statistiliselt tõestada.

Summary of Fit			
Mean of Response	56.2918	R-Square	0.3816
Root MSE	4.8693	Adj R-Sq	0.2786

Analysis of Variance					
Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Stat	Pr > F
Model	1	87.7936	87.7936	3.70	0.1027
Error	6	142.2608	23.7101		
C Total	7	230.0545			

Joonis 5.10 Purustava paindemomendi MPUR ($kN\cdot m$) ja paneeli hinde vahelise regressioonanalüüsi tulemused

Selleks, et suurendada analüüsitava paneelide arvu lisasime paneelide andmestikku PAN1 ka Erki Laiakase 2001 aastal paneelidega IIHC-12 tehtud katsete tulemused [16].

Tabel 5.1 Paneeli IIHC-12 purustav paindemoment MPUR ($kN\cdot m$) ja paneeli hinne PHINNE Erki Laiakase 2001 aastal tehtud katsete andmeil[16]

PANEEL	PHINNE	MPUR
11	0	53.52
12	4	54.18
13	1	53.85
14	3	53.85
15	1	53.85
19	3	51.63

Erki Laiakase katseandmete lisamine meie andmestikku siiski statistiliselt usaldatavat seost purustava paindemomendi MPUR ja paneeli hinde PHINNE vahel ei tekitanud. Erki Laiakase katsetatud paneelid olid paremate hinnetega, kuid paneeli kandevõimet iseloomustav purustav paindemoment MPUR ei olnud suurem kui meie katsetatud paneelidel (joonis 5.11). Järeldus on ka ehituslikust küljest loogiline, sest kuni hindeni 1 veel armatuuri ristlõige korrosiooni mõjul ei vähene (pragu ei teki) ja seega purustav paindemoment on ligikaudu sama. Kandevõime graafikusse tuleb käänak sisse just hinde 1 ja 0 vahel ning peale hinde 0 saavutamist toimub kandevõime järsk langus (vaata ka punkt 2.3 ning joonis 2.1).

Joonis 5.11 Purustava paindemomendi MPUR ($kN\cdot m$) sõltuvus paneeli hindest PHINNE hajuvusdiagrammil meie ja Erki Laiakase paneelide andmeil

5.2.7 Maksimaalse jõu sõltuvus terasarmatuuri ristlõike pindalast

Uurisime maksimaalse jõu FMAX sõltuvust terasarmatuuri ristlõike pindalast S_0 , armatuuri hindest AHINNE ja paneeli hindest PHINNE. Joonisel 5.12 on kujutatud maksimaalse jõu FMAX ja terasarmatuuri ristlõike pindala S_0 vaheline seos meie katseandmete põhjal ning regressioonisirge.

Joonis 5.12 Maksimaalse jõu FMAX (kN) ja terasarmatuuri ristlõike pindala S_0 (mm^2) vaheline seos meie katseandmete põhjal ja regressioonisirge

Mitmese regressioonanalüüsi tulemustel (Lisa 5) selgus, et maksimaalne jõud FMAX sõltub lisaks terasarmatuuri ristlõike pindalale S0 ka armatuuri hindest AHINNE (Olulisuse tõenäosus 0,0036), kuid sõltuvus paneeli hindest PHINNE oli mitteoluline. (Olulisuse tõenäosus 0,186). Maksimaalse jõu FMAX prognoosimiseks võime kasutada mitmese regressioonanalüüsi mudelit

$$FMAX = 52,11 + 0,45 \cdot S0 + 2,23 \cdot PHINNE + 1,52 \cdot AHINNE.$$

Mudeli determinatsioonikordaja R^2 on 0,42 ja jääkstandardhälve on 6,1 kN.

6 Betooni ja armatuuri kahjustused, nende kõrvaldamine ja maksumus

6.1 Raudbetoonkonstruktsioonide kahjustused

6.1.1 Armatuur

Alljärgnev osa on refereeritud ERL-1 CIB tõlkevihiku /2/ põhjal

Nii tavaline armatuur (must- või süsinikteras) kui ka eelpingestatud armatuur peab kõikide tavapärase tingimuste puhul olema kindlustatud piisava kaitsega korrosiooni eest, juhul kui projekt ja teostus täidavad kestvuse nõudeid. Praktika on näidanud, et väliselt väga hästi projekteeritud ja teostatud tarindid osutavad mõnikord vastuvõtlikuks kohalikule tõsisele korrosioonkahjustusele. See on osa betoontarindite loomusest, mida on projekteeritud ja ehitatud, järgides jooksvat praktikat.

6.1.2 Betoonkaitsekiht

Alljärgnev osa on refereeritud V. Otsmaa raudbetoonkonstruktsioonide loengukonspekti /18/ alusel.

Betoonkaitsekiht on kaugus armatuuri pinnast kuni betooni lähima pinnani. Kaitsekihil on kolm funktsiooni, ta peab tagama:

- nakkejõudude ülekandmise,
- piirava tulekindluse,
- terase küllaldase korrosioonikaitse.

Viimane sõltub armatuuri ümbritseva püsiva leeliskeskkonna olemasolust, mis saadakse kvaliteetse betoonikihi küllaldase paksusega. Kaitsekihi paksus c sõltub:

- keskkonnatingimustest (niiskus, läbikülmumise võimalus, agressiivne keskkond sh. kokkupuude mereveega),
- konstruktsiooni valmistamise kvaliteedist.

Kaitsekihi paksus võetakse

$$c \geq \emptyset + \Delta c \text{ ja } c \geq c_{\min} + \Delta c, \quad (6.1)$$

kus

\emptyset on armatuuri läbimõõt, *mm*;

c_{\min} on keskkonnaklassist olenev minimaalne kaitsekiht (15 ... 40 *mm*);

Δc on töö kvaliteedist sõltuv hälve (monteeritavatel konstruktsioonidel 0...5 *mm*, monoliitsetel 5...10 *mm*).

Alljärgnev osa on refereering ERL-1 CIB tõlkevihikust [2].

Betoonkaitsekihi tihedus sõltub:

- Vesitsementtegurist. Mida madalam on vesitsementtegur, seda madalam on läbitavus;
- Tsemendi ja mineraalse lisandi liigist. Segatud tsemendid võivad viia betoonini, millel on parem tihedus, võrreldes sarnaste betoonidega, mis baseeruvad ainult portlandtsemendil;
- Järelhooldamise kvaliteedist. Järelhooldus määrab betooni pinnakihi kõvenemise kvaliteedi ja juhib temperatuuri- ning plastilise mahukahanemise pragunemise esinemist.

Mitteroostetava armatuuri korral tuleks arvestada betoonkaitsekihi valikul kestvusega seotud tegureid. Peale kestvuse arvestamist võib ka suuremate inertmaterjalide kasutamine põhjendada erineva paksusega betoonkaitsekihte.

6.1.3 Pragunemine

Pragunemine on vältimatu raudbetoonkonstruktsioonides, mis töötavad paindele, nihkele, väändele või tõmbele. Kui prao laius on piiratud, siis ei osuta need kasutuskõlbmatusele või kestvuse puudusele.

Pragunemise piirseisundite kontrollimine peaks olema mõeldud ainult tavapärase vahendina, et saavutada teatud süsteem pragunemise vastase kontrolli jaoks, [2]. Väikeste lubatud praolaiuste määratlemisel võib kestvusele olla väga ebasoodne mõju. Projekteerimise eeskiri, mida kasutatakse arvutamaks praolaiuseid, viib projekteerija tahtmatult mõtlema järgnevale:

- normides ja standardites lubatud väikeste kaitsekihtide kasutamisele;
- paljude väikese diameetriga varraste kasutamisele varraste väikese vahekaugusega.

Lisaks on projekteerija tavaliselt liialdanud üleliigse armatuuri koguse paigaldamisega kohalikesse kõrge paindemomendiga konstruktsiooni osadesse nagu raamide nurkadesse ja vahetugede kohal. Kõik need meetmed on selgelt vastutöötavad pika kasutusea saamiseks madalate hoolduskuludega. Kõrgekvaliteedilise betooni suurem betoonkaitsekiht ja vähemaarvulised, kuid suurema diameetriga vardad viitavad küll suurenenud praolaiustele, kuid tulemuseks on konstruktsioonid, mis on vastupidavamad ja tugevamad lagunemisele.

6.1.3.1 Pragude kontrollimise või vältimise meetmed

Varased pragunemised nagu mahukahanemisest, temperatuurist ja kuivamisest tekkivad pragunemised on kontrollitud ja tihti välditavad, kasutades terasfiibersarrust. Siiski võivad teised meetmed olla efektiivsemad kulutuste kohalt, näiteks sobiv tsemendivalik, betoonisegu, järelhooldus, kõveneva betoonisegu jahutamine, membraanide ja spetsiifiliste katete valikuga. Plastilise mahukahanemise pragunemist ei tohiks aktsepteerida kui see tuleneb ainult ebapiisavast eelhoidmisest, millel aga võib olla ka teisigi ebasoovitavaid efekte. Polüpropüleen fiibrите väike sisaldus (ütlemise $0,5 \text{ kg/m}^3$) võib vähendada plastilise mahukahanemise pragunemise riske.

6.1.4 Vesi ja niiskus

Kõik lagunemise protsessid nõuavad vee olemasolu, välja arvatud enamik füüsikalise lagunemise liike. Seega on konstruktsiooni kestvuse jaoks otsustav pigem niiskuse

olukord betoonis kui ümbritsev atmosfäär. Püsivate tingimuste korral on niiskus konstantne, kuid varieeruvate väliste niiskustingimuste puhul võtab betoon keskkonnast vett kiiremini kui kaotab seda ja seega sisemine keskmine niiskus kaldub olema kõrgem kui keskmine ümbritsev niiskus.

Mõningase ülevaate riskiastmest erinevatele protsessidele sõltuvalt betooni niiskusest annab tabel 6.1.

Tabel 6.1 Erinevate protsesside riskiastmed sõltuvalt betooni niiskusest [2]

Efektiivne suhteline niiskus	Riskiaste* erinevatel protsessidel				
	Karboniseerumine	Terase korrosioon		Külmarünnak	Keemiline rünnak
		Karboniseeritud betoonis	Kloriidi-dega küllastunud betoonis		
Väga madal (<45%)	1	0	0	0	0
Madal (45-65%)	3	1	1	0	0
Keskmine (65-85%)	2	3	3	0	0
Kõrge (85-98%)	1	2	3	2	1
Küllastunud (>98%)	0	1	1	3	3

*0 = tähtsusetu risk; 1 = väike risk; 2 = keskmine risk; 3 = kõrge risk /2/.

6.1.5 Temperatuur

Temperatuuri tõusmisega kiirenevad keemilised ja elektrokeemilised reaktsioonid. Lihtsustatud reegel on, et temperatuuri tõus 10°C võrra põhjustab reaktsioonikiiruse

kahekordistumist. Ainuüksi see väide muudab kuumad ja troopilised keskkonnad arvestatavalt agressiivsemaks kui parasvöötme kliima [2].

6.2 Raudbetoonkonstruktsioonide kahjustuste kõrvaldamine

6.2.1 Põhjused ja meetodid kahjustuste kõrvaldamisel

Kaasaegne hoolduse ja remontimise põhjuste ja meetodite valimise süsteem on esitatud CEN TC 104-s [30]. Põhjused ja meetodid on jaotatud kahte gruppi; esimene tegeleb betoonis olevate defektidega ja teine armatuuri korrosiooniga. Andmed on esitatud tabelivormis koos põhjuse ning selle definitsiooniga ja mõnede meetodite näidetega, mis vastavad igale põhjusele (vt. tabelid 6.2 ja 6.3).

Tabel 6.2 Põhjused ja meetodid, mis on seotud betooni defektidega [30]

Põhjuse nr.	Toime ja selle määrang	Meetodid
1	Kaitse sisenemise vastu	1.1 Immutamine Vedelate produktide kasutamine, mis tungivad betooni ja blokeerivad poorse süsteemi. 1.2 Pinnakihi katmine pragude täitmisega ja ilma selleta 1.3 Pragude täitmine 1.4 Pragude siirdamine liitekohtadesse 1.5 Väliste paneelide püstitamine 1.6 Membraanide kasutamine
2	Niiskuse kontroll Korrigeerides ja hooldades niiskuse sisaldust betoonis määratud koguse piirides.	2.1 Hüdrofoobne immutamine 2.2 Pinnakatmine 2.3 Varjamine või ülekatmine 2.4 Elektrokeemiline käsitus Betooni ristlõike osade potentsiaali erinevuse kasutamine, et aidata kaasa või pidada vastu vee betoonist läbipääsemisele.
3	Betooni restaureerimine Tarindielemendi originaalbetooni restaureerimine algselt määratud kujule ja funktsioonile. Betoontarindi	3.1 Mördi käsitsi kasutamine 3.2 Betooniga ümbervalamine 3.3 Betooni ja mördi pritsimine 3.4 Elementide ümbervahetamine

	restaureerimine, vahetades selle osa.	
4	Konstruktiivne tugevdamine. Betoontarindi elemendi kandevõime suurendamine või restaureerimine.	4.1 Sissebetoneeritud või väliste sarrusevarraste lisamine või ümbervahetamine 4.2 Sidevarraste paigaldamine puuritud aukudesse betoonis 4.3 Plaadiga sidumine 4.4 Mördi või betooni lisamine 4.5 Pragude, tühimike või vahede injekeerimine 4.6 Pragude, tühimike või vahede täitmine 4.7 Eelpingestamine (järelpingestamine)
5	Füüsiline vastupidamine. Vastupidavuse suurendamine füüsilise või mehaanilise kahjustuse vastu.	5.1 Pindkihid või katted 5.2 Immutamine
6	Vastupidamine kemikaalidele. Betooni pinnakihi vastupidavuse suurendamine lagunemise vastu keemilisest rünnakust.	6.1 Pindkihid või katted 6.2 Immutamine

Tabel 6.3 Põhjused ja meetodid, mis on seotud armatuuri korrosiooniga [30]

Põhjuse nr.	Toime ja selle määrang	Meetodid
7	Passiivsuse säilitamine või taastamine Keemiliste tingimuste loomine, milles sarruse pinnad on hooldatud või naasnud passiivsesse seisundisse.	7.1 Armatuuri kaitsekihi suurendamine lisatava tsementmördi või betooniga 7.2 Reostatud või karboniseeritud betooni asendamine. 7.3 Karboniseeritud betooni elektro-keemiline realkalisatsioon 7.4 Karboniseeritud betooni realkalisatsioon difusiooni abil 7.5 Elektrokeemiline kloriidi ekstraheerimine.
8	Vastupidavuse suurendamine Betooni elektrilise takistuse suurendamine.	8.1 Niiskusesisalduse piiramine pinnakihi käsitlemise, katmise ja kaitsmise abil
9	Katoodkontroll	9.1 Hapnikusisalduse piiramine (katoodil)

	Tingimuste loomine, milles sarruse katoodpinnad pole võimelised juhtima anoodreaktsiooni.	pinnakatte küllastamisega
10	Katoodkaitse	10.1 Elektriliste potentsiaalide kasutamine
11	Anoodpindade kontroll Selliste tingimuste loomine, milles sarruse anoodpinnad pole võimelised osa võtma korrosioonreaktsioonist.	11.1 Sarruse värvimine kattega, mis sisaldab aktiivset pigmenti 11.2 Sarruse värvimine tõkestavate katetega 11.3 Inhibiitorite rakendamine betoonis

Põhjused 1...6 tabelis 6.2 hõlmavad betoontarindite defekte, mis on põhjustatud järgnevast kas siis üksikult või kombineeritult:

- a) Mehhaanilised tegurid, näiteks kokkupõrge, ülekoormamine, vajumisest põhjustatud muutused ja plahvatus.
- b) Keemilised ja bioloogilised mõjutused keskkonnades.
- c) Füüsikalised mõjutused, näiteks jäätumine, sulamine, temperatuuri pragunemine, niiskuse muutused, soola kristalliseerumine ja erosioon.

Põhjused 7...11 tabelis 6.3 hõlmavad armatuuri korrosiooni, mis on põhjustatud:

- a) Betoonkaitsekihi kaotusest;
- b) Betoonkaitsekihi leelisuse kadumisest atmosfäärilise süsinikdioksiidi reaktsiooni tulemusena;
- c) Betoonkaitsekihi saastumine söövitavate ainetega (tavaliselt kloriidioonid), mis on tunginud betooni segu valmistamisel.

6.2.2 Elektrokeemilised remondimeetodid

Elektrokeemilised remondimeetodid töötavad kõik sissevalatud armatuuri ja välise elektroodi vahel ning takistavad korrosiooni laienemist või peatavad korrosiooni arengu.

1) Katoodkaitse. Ühendades armatuuri alalisvoolu elektriallika negatiivse poolusega ning välise elektroodi positiivse poolusega, on sarrus sunnitud jääma negatiivseks ehk tegutsema katoodina ja nõnda mitte hakata roostetama.

2) Kloriidi ekstraheerimine. Elektriväli püüab juhtida negatiivselt laetud ioone armatuurist eemale elektroodi poole. Seega kloriidiioonid (teiste hulgas) hakkavad liikuma betoonist välja välise elektroodi poole, mis võimaldab neid spetsiaalsete vahendite (näiteks pesemise) abil eemaldada.

3) Re-alkalisatsioon. Armatuuri pinnakihi toimuvad elektrolüüsid hakkavad tootma hüdroksüül-ioone, mis loovad leeliselise keskkonna. Põhjalikult kontrollituna võib see karboniseeritud betooni re-alkaliseerida ja seega taastada sarruse korrosioonkaitse (erinevalt kaitsmata karboniseeritud betoonist).

Kaks peamist erinevust nende meetodite praktilisel rakendamisel on vajalik voolutugevus ja vajalik aeg protsessi jaoks. Katoodkaitse on üldiselt kestav protsess, mis vajab seadmete regulaarset kontrolli ja hooldust. Vajalik voolutugevus on $5...20 \text{ mA/m}^2$ kaitstava terase pinna kohta. Kloriidi ekstraheerimine on ajutine protsess, kestes üks või kaks kuud ja nõudes voolutugevust piirides $500...2000 \text{ mA/m}^2$. Re-alkalisatsioon on samuti ajutine protsess, kestes mõnest nädalast kuuni ja vajades voolutugevust samades piirides kui kloriidi ekstraheerimine – $500...2000 \text{ mA/m}^2 /2/$. Eesti oludes on tegemist suhteliselt tundmatute meetoditega.

6.2.3 Tehnilised võõbad ja korrosiooniinhibiitor

Üldtunnustatud raudbetoonkonstruktsioonide remondipõhimõtteks on see, et juba tekkinud kahjustused remonditakse kasutades parandusmörti või valubetooni. Edaspidiseks kaitseks kaetakse betoon tehniliste võõpadega.

Tehniliste võõpade antud kaitse põhineb sellel, et nendega takistatakse süsinikdioksiidi ja vihma ning niiskuse tungimine konstruktsiooni. Tehnilised võõbad ei taasta aga betooni aluselisust ega eemalda betooni imendunud kloriide.

Kui betoon on karboniseerunud piisavalt sügavalt või kui betoonis on kloriide ja terase korrosioon on alanud, võib spetsiaalsete võõpadega paremal juhul vaid

aeglustada korrosiooni arengut. Kõik karboniseerunud betoonis olevad terased, milles on juba tekkinud rooste, tuleks mehaaniliselt välja puhastada, kuigi betoonpind terase ümber on veel kahjustamata. Remondikulutused kasvavad seda suuremaks, mida enam on aktiveerunud roostega teraseid.

Inhibiitor on aine, mis takistab keemilise reaktsiooni arengut sarrusterasel. Betooniterase roostetamisel toimub kaks reaktsiooni, mida inhibiitor ära hoiab. Anoodil raud laguneb ioonideks, mis reageerivad katoodil moodustunud hüdroksiidi ioonidega tekitades korrosiooni. Katoodil tekkiv reaktsioon on võimalik vaid happe ja niiskuse olemasolul.

Inhibiitoreid on varem kasutatud näiteks suletus süsteemides nagu küttesüsteemides ja autode jahutussüsteemides. USA-s on inhibiitoreid lisatud ka värsket betoonivalu hulka. Sageli sisaldasid inhibiitorid mürgist kaltsiumnitraati, mistõttu nende kasutamine on olnud piiratud.

Uuemad inhibiitorid põhinevad orgaanilistel aminoalkoholidel, mis ei sisalda mürkaineid. Nad erinevad oluliselt vanadest betoonis kasutatavatest inhibiitoritest ka selle poolest, et nendega on võimalik immutada vana betooni. Aine imendub betooni pooride kaudu, difusiooni abil ja samuti gaasilisel kujul ja moodustab terase ümber õhukese kaitsekile. Kaitsekile hoiab ära happe ja terase kokkupuute katoodil ja raua lagunemise anoodil. See takistab korrosiooniprotsessi algamast ja/või peatab juba alanud korrosiooni, isegi juhul kui betoon sisaldab niiskust ja karboniseerumine on alanud. Inhibiitor toimib ka kloriidi sisaldavas betoonis tõrjudes kloriidid terase pinnalt.

6.3 Raudbetoonpaneelide saneerimise maksumus

Tootmishoonetes on raudbetoonkonstruktsioonidest kõige rohkem kasutatud ribipaneele. Nendel on kõige rohkem korrosioonist tekkinud kahjustusi. Erinevate meetoditega saneerimise (renoveerimise) maksumust on võrreldud 1,5·6 m ribipaneeli näitel. Arvutustel on kasutatud kolme firma: Sika, Remmersi ja Ombrani betooni saneerimistoodete hindasid (ilma käibemaksuta), tööde hindasid ei ole arvestatud.

Parandamises on mitu etappi 1)puhastada remonditav betoonipind ja armatuur liivapritsiga (seda ei ole maksumusse sisse arvestatud), 2) töödelda armatuur roostekaitsega, 3) katta remonditav pind nakkekihiga, 4) taastada endine kuju kasutades remontmörti, 5) vajadusel katta viimistluskihiga (seda ei ole maksumusse sisse arvestatud). Ribipaneelide saneerimise arvutamisel on arvestatud, et paneeli plaat on terve ja see ei vaja saneerimist. Arvutustes kasutatud Sika, Remmers ja Ombran toodete prospektid on toodud Lisas 8.

6.3.1 Sika meetodid

Saneerimise maksumus Sika erinevate meetoditega on toodud tabelis 6.4.

Tabel 6.4 Ribipaneeli (1,5·6 m) saneerimise maksumus Sika meetoditega

Funktsioon	Meetod	Vajadus	Ühik	Kihi paksus mm	Kulu	Ühik	Kulu kokku kg	Hind kr/kg	Maksumus
Korrosioonikaitse	1)SikaTop 110 Armatec EpoCem	19.5	jm	2*1	0.1	kg/jm	3.9	89.2	347.88
	2)SikaMonoTop 610	19.5		2*1	0.1		3.9	40.7	158.73
	3)SikaQuick 506	19.5		2*1	0.1		3.9	45.4	177.06
Nakke-mört	1)SikaTop 110 Armatec EpoCem	1.2	m2	1*1	1.8	kg/m2	2.16	89.2	192.67
	2)SikaMonoTop 610	1.2		1*1	1.5		1.8	40.7	73.26
	3)SikaQuick 506	1.2		1*1	1.8		2.16	45.4	98.064
Remondimört	1,2)SikaMonoTop 612, 614	0.028	m3		1850	kg/m3	51.43	30.5	1568.62
	3)SikaQuick 506	0.028			1850		51.43	45.4	2334.92
								Kokku	2109.17
								Kokku	1800.61
								Kokku	2610.05

Sika meetoditele on iseloomulik, et ühe tootega saab täita mitu funktsiooni. Näiteks SikaTop 110 Armatec EpoCem-i saab kasutada nii korrosioonikaitse kui nakkemördina. Kolmas meetod ehk SikaQuick 506 kasutades tuleb ühe ribipaneeli saneerimise hind kõrgem, kuid arvestades, et seda saab kasutada nii korrosioonikaitse, nakkemördina kui remondimördina võib kokkuvõttes selle kasutamine odavamgi tulla (töömehel on lihtsam, aega kulub vähem jne). Lisaks sisaldab SikaQuick 506 ka korrosiooniinhibiitorit Sika Ferrogard, mille eeliseid tavalise tehnilise võõba ees on kirjeldatud punktis 6.2.3.

6.3.2 Remmersi meetodid

Saneerimise maksumus Remmersi erinevate meetoditega on toodud tabelis 6.5.

Tabel 6.5 Ribipaneeli (1,5·6 m) saneerimise maksumus Remmersi meetoditega

Funktsioon	Meetod	Vajadus	Ühik	Kihi paksus mm	Kulu	Ühik	Kulu kokku kg	Hind kr/kg	Maksumus
Korrosioonikaitse	Funcosil Epoxi-Rostschutz	1.2	m ²	2*1	0.6	kg/m ²	0.72	106	76.32
Nakkemört	Funcosil Epoxi-Haftbrücke	1.2	m ²	1*1	0.5	kg/m ²	0.6	135.1	81.03
Remondimört	Funcosil Epoxi-Saniermörtel	0.028	m ³		900	kg/m ³	25.02	148.6	3717.97
								Kokku	3875.32

6.3.3 Ombran meetodid

Saneerimise maksumus Ombran erinevate meetoditega on toodud tabelis 6.6.

Tabel 6.6 Ribipaneeli (1,5·6 m) saneerimise maksumus Ombran meetoditega

Funktsioon	Meetod	Vajadus	Ühik	Kulu	Ühik	Kulu kokku kg	Hind kr/kg	Maksumus
Korrosiooni kaitse	1)Ombran Ferrogrund	19.5	jm	0.06	kg/jm	1.17	134.9	157.83
	2)Ombran Ferrogrund EP	19.5		0.04		0.78	155.3	121.13
Nakkemört	1,2)Ombran KD-30 kinnitusvedelik	1.2	m ²	0.2	kg/m ²	0.24	67.05	16.09
Remondimört	1,2)Ombran RB	0.028	m ³	1750	kg/m ³	48.65	35.87	1745.08
							Kokku 1)	1919.00
							Kokku 2)	1882.30

6.3.4 Maksumuste võrdlus

Ainult nende andmete põhjal võib öelda, et Sika ja Ombran toodetega jääb saneerimine hinnaklassi umbes 2000 kr / paneel. Remmers süsteemiga oli hinnaklass 3900...4000 kr / paneel. Tegelikuses kujuneb ühe paneeli saneerimise hind kindlasti kõrgemaks, sest maksumusse ei arvestatud paljusid komponente (liivapritsi puhastamine, viimistlus, tööde maksumus jne).

7 Raudbetoontarindi mitteremontimise majanduslik efektiivsus

7.1 Seisundi hinnang

Alljärgnev osa on refereeritud Eesti Vabariigi Majandusministeeriumi ja Soome Vabariigi Keskkonnaministeeriumi ühisprojekti raames ilmunud prospektist “Paneelelamute renoveerimisest” [28].

Raudbetoon konstruktsioonide eri osad (näiteks postid, talad, ribipaneelid) kuluvad ja lagunevad erinevalt. Seisundi hindamisel hinnatakse hoone eri osade seisukorda eraldi, vajadusel pakutakse välja rekonstrueerimisvõimalused, arvutatakse vajalike investeeringute maksumus ja rekonstrueerimisest saadav efekt (näiteks energiasääst, jooksvate remondikulude vähenemine jms.). Kui tahetakse täpsemat teavet tarindi seisukorrast, ei piisa ainult hinnangutest, vaid tuleb teha ka põhjalik uuring.

Hinnang vormistatakse aruandena, mis peaks sisaldama järgmist teavet:

- olemasoleva olukorra hinnang;
- võimalikud rekonstrueerimisvariandid;
- saavutatav efekt (näiteks kütteenergia sääst, turuväärtuse kasv, tarindi eluea pikenemine jne.);
- rekonstrueerimisprojekti maksumus
- tööde loetelu ja suurusjärk;
- ettepanekud rekonstrueerimise rahastamise kohta;
- majandusarvutused
- tähelepanu juhtimine kohtadele, mis nõuavad täiendavat lisauuringut.

7.2 Remontimisvõimalused

Kui kahjustust on tarindis märgatud, siis on olemas suur hulk remontimisvõimalusi. Sõltuvalt teostamisest ja kvaliteedist, mida omanik oma tarindilt pärast remonti ootab, võib ta valida järgnevate võimaluste vahel:

- Mõnda aega mitte midagi teha, kuid hoida tarindit, selle ohutust ja teostust järelvalve all (näiteks andurjärelvalve).

- Uuesti analüüsida konstruktsiooni kandevõimet, võimalike betoontarindi funktsioonide vähenemisega, näiteks koormuse piiranguga.
- Peatada või vähendada edasist lagunemist ilma betoontarindi parandamiseta, näiteks pärssides edasist sarruse korrosiooni katoodkaitse abil.
- Parandada, tugevdada või taasparandada tervikut või osa betoontarindist, näiteks ettepingestades või ümbritsedes survestatud tarindi osad (sambad).
- Rekonstrueerida osa või terve betoontarind.
- Lammutada kogu betoontarind või osa sellest [2].

7.3 Raudbetoon tarindi mitteremontimise põhjendatus

Tegevuse valik peaks põhinema kasumi / kulutuste analüüsimisel. Et seda oleks võimalik teha, on oluline osata reaalselt hinnata betoontarindi eluiga, arvestades kasutus- ja keskkonnatingimusi.

Raudbetooni remonditavus ei ole eriti kõrge, sest peale konstruktsiooni parandamise on vaja tagada veel armatuuri edasine kaitse korrosiooni eest, mis viib aga kogu remondi maksumuse väga suureks. Nimetatud tõsiasi põhineb nn. "De Sitteri seadus" [29].

Mida hilisemal kasutusstaadiumil pööratakse tähelepanu raudbetoonkonstruktsioonide tööea ja töövõime säilitamisele, seda kulukamad need ettevõtmised on.

De Sitteri seadusele võib anda järgmise interpretatsiooni [9].

Eristatakse tööea tagamise 4 staadiumi:

- 0 - projekteerimine ja ehitus;
- 1 - profülaktilised (ennetavad) remondid;
- 2 - lokaalsete korrosioonikahjustuste kõrvaldamine;
- 3 - kapitaalne remont või konstruktsioonide vahetus.

Kulutused, mis tehakse erineval staadiumil, sõltuvad 1 : 5 : 25 : 125. Tehtavad kulutused on suuresti erinevad. See erinevus saab tõepäraseks, kui mõelda, mis maksab ehitataval konstruktsioonil kaitsekihi suurendamine 10 mm võrra või lisandite kasutamine võrreldes kahjustatud kaitsekihi remondiga. Siit selgub, et ökonoomsem

on tagada konstruktsioonile maksimaalne projektijärgne tööiga ja selle kvaliteetne täitmine ehituse käigus.

Eelmises peatükis selgus, et ühe paneeli saneerimine võib kujuneda väga kulukaks, kusjuures maksumuse arvutustes kõrvaldati ribipaneelil ainult lokaalsed korrosioonikahjustused. Järgmises staadiumis oleksid kulutused juba viis korda suuremad ja kindlasti on siis juba mõttekam teha konstruktsioonide vahetus, kui kapitaalne remont.

Lisaks eelnevale võib tekkida olukord, et konstruktsioon, pärast tehtud renoveerimisi ikkagi kokku variseb. Sel juhul on tehtud investeeringud ribipaneelide saneerimisse majanduslikult ebaefektiivsed. Seetõttu on väga oluline teada millal konstruktsiooni kandevõime on sedavõrd vähenenud, et selle remontimine osutub mõttetuks.

Kui tarindi remontimata jätmine on põhjendatud, siis kasutatakse tarindit niikaua, kuni selle ohutus langeb allapoole varem kindlaks määratud taset.

Kui mitteremontimise strateegia kujuneb ratsionaalseks ja teostatavaks lahenduseks, tähendab see seda, et tarindid hoitakse kasutuses ilma remontimiseta, kuni selle ohutus langeb allapoole vastuvõetavat taset. Olukorras, kus loobutakse tarindi remontimisest tuleb ohutust käsitleda kahel erineval tasemel:

- Tarindilt alla langevad tükid võivad põhjustada õnnetusi allviibijatele. Samas kui tarindi üldine stabiilsus võib olla tagatud. Selliste tükkide kukkumise vastu peavad olema kasutusele võetud ettevaatusabinõud.
- Tarindi perioodiline inspeksioon ja vajalikud testid peavad tagama selle, et remontimata tarind ootamatult kokku ei variseks. Tänapäeval on võimalik kasutada tarindi eluea hindamisel statistilisi arvutusi. Siiski ei välista arvutused võimalust, et tarind kokku variseb. Seega on oluline, et selliste varisemiste tagajärjed saaksid hoolikalt läbi analüüsitud, et neid saaks tulevikus vältida.

Kokkuvõte ja järeldused

Bakalaureusetöös on uuritud raudbetoonkonstruktsioonide seisukorra muutust teoreetiliselt ja ribipaneelide kandevõimet eksperimentaalselt. Täpsemalt on uuritud katseliselt betooni karboniseerumist ja tugevusnäitajaid ning terasarmatuuri korrosiooni ja tugevusnäitajaid. Töö andis järgmised põhitulemused:

- Kuni hindeni 1 on ribipaneelide kandevõime ligikaudu konstantne. Avariiolukorra puhul (hinne 0) on küll kandevõime vähenenud, kuid siiski piisav, et kontrollkoormust (millele paneel on projekteeritud) vastu võtta.
- Betooni survetugevus ei ole aja jooksul vähenenud.
- Kui terasarmatuuri korrosioon areneb madala hapniku juurdepääsuga keskkonnas, siis on roosteproduktide hulk 50...200% suurem roostetanud raua ruumalast. Pärast kaitsekihti prao tekkimist on roosteproduktide maht umbes 700% esialgest mahust.
- Terasarmatuuri voolavuspiiril ja tõmbetugevusel on olemas lineaarne seos armatuuri hindega, samas ei õnnestunud tõestada seost paneeli hindega.
- Terasarmatuuri katkevenivus, voolavuspiir ja tõmbetugevus on paneelide lõikes erinevad.
- Teostatud katsete põhjal puudus seos terasarmatuuri ristlõike pindala ja paneeli hinde vahel.
- Teades terasarmatuuri ristlõike pindalat ning paneeli ja armatuuri hinnet on võimalik prognoosida maksimaalset jõudu, mida katsekeha talub peale voolavuspiiri ületamist.
- Raudbetoonpaneelide parandamine peale kaitsekihi mahapudenemist on küllaltki kulukas protsess ning kui kandevõime on oluliselt vähenenud tuleks kaaluda mitteremontimise otsuse vastuvõtmist st. kasutada konstruktsiooni kuni selle ohtlikuks muutumiseni.

Bakalaureusetöös on üles kerkinud järgnevad probleemid, mille lahendamist võiks edaspidises uurimistöös käsitleda.

- Uurida katseliselt raudbetoonkonstruktsioonide armatuurterase ristlõike vähenemist, et jõuda järelduse, millisel momendil hakkab armatuuri tõmbetugevus vähenema.
- Uute katsete käigus määrata terasarmatuuri hindeid ja lisada armatuuri profiili kahjustuste kirjeldused, mida hiljem saaks hindamismetoodikasse lisada.
- Uurida kirjandusallikates materjale raudbetoonkonstruktsioonide armatuuri korrosiooni kiiruse kohta.

Kasutatud kirjandus

- [1] Õiger K. Hoonete ja ehitiste ning nende materjalide seisundi uuring. ETF granti nr.803 aruanne. Tln., 1997, 188 lk.
- [2] Structural Concrete. Textbook on Behaviour, Design and Performance. Updated knowledge of the CEB/FIP Model Code 1990. Volume 1. Volume2. Volume 3. July, 1999.
- [3] Babuškin V.I., Matvejev G.M., Mtšedlov-Petrosjan O.N. Termodinamika cilikatov. M., Stroiizdat, 1965, 352 lk.
- [4] Aleksejev S.N. Korrozija i zaštšita armaturõ v betone. Köide 2. M., Stroiizdat, 1968, 230 lk.
- [5] Aleksejev S.N., Rozental N.K. Korroziionnaja stoikost _elezobetonnoh konstruksii v agressivnoi promõšlennoi srede. M., Stroiizdat, 1976,
- [6] Mayer A. jt. Karbonisierung von Schwerbeton. Ausschuss für Stahlbeton Heft 182, Berlin, 1967, lk. 32.
- [7] De Schutter G., Audenaert K. Penetration of aggressive substances in cracked concrete. Concrete for a Sustainable Agriculture Agro-, Aqua- and Community Applications. Ghent, 2002, lk. 123.
- [8] Loomakasvatushoonete raudbetoonkonstruktsioonide seisukorra uurimine. Tartu, 1974, 167 lk.
- [9] J.Miljan. ETF grant nr. 2075 Olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonidest põllumajandushoonete töökindlus ja nende hoonete kasutamise perspektiivid lõpparuanne; 88 lk., 36 joon., 6 tab., 2 lisa. Tartu, 1999.
- [10] Aleksejev S. N., Rozental N. K. Korroziionnaja stoikost železobetonnoh konstruksii v agressivnoi promõšlennoi srede. M., Stoiizdat, 1976.
- [11] Rjabtšitš V. F. Beton i železobeton, 1971, nr.1.
- [12] Miljan J. Issledovanije ekspluatatsionnoi stoikosti železobetonnoh konstruksii v životnovodtšeskih zdaniyah. Dissertatsija na soiskanije KTN. Aprelevka, 1983, 176 lk.
- [13] Miljan J., Keskküla T. Korrosion der Sahlbetonkonstuktionen in Stallgebäuden. Bauzeitung, nr. 3, 1986, lk. 133 – 135.
- [14] Piradov K. A., Guzejev E. A. Prognoz nesuštšei sposobnosti i dolgovetšnosti železobetonnoh konstruksii mosta-metro tšerez Moskvu-reku v Lužnikah. Beton i železobeton, 1998, nr. 4, lk. 22-25.

- [15] Podvalnõi A. M. Vlijanie protšnosti betona i tolštšinõ zaštšitnovo sloja na dolgovetšnost železobetona. Beton i železobeton, 1971, nr. 3, lk. 8-12.
- [16] Laiakask E, Armatuurterase korrodeerumise mõju loomakasvatushoonete raudbetoonkonstruktsioonide kandevõimele. Tartu, 1999, 124 lk.
- [17] Laiakask E., Miljan J. Influence of the steel reinforcement corrosion on the agricultural building reinforced concrete structure bearing capacity. Concrete for a Sustainable Agriculture Agro-, Aqua- and Community Applications. Ghent, 2002, lk. 157.
- [18] Otsmaa V. Eesti Raudbetoonkonstruktsioonid 7 moodul. Ehitusinseneride euronormidealane täiendkoolitus. TTÜ Ehitiste projekteerimise instituut . Tallinn, 2000, 97 lk.
- [19] SNiP II – 28 – 73
- [20] Eesti projekteerimismid EPN 2. Raudbetoonkonstruktsioonid. Tallinn, 1999, 80 lk.
- [21] Tomann H. Karboniseerumise mõju hindamine raudbetoon konstruktsioonides. Referaat. Tartu, 2002, 8 lk.
- [22] Naan.G, ENE 2, Valgus, Tallinn 1987
- [23] Soome standard. Clause 7 BS 1881 ja BS 6089
- [24] Schmidt'i vasara standartne metoodiline juhend
- [25] Kiviste A. Matemaatilise statistika algteadmisi ja rakenduslikke näiteid MS Exceli keskkonnas. Õppevahend metsandusüliõpilastele. Tartu, EPMÜ metsakorralduse instituut, 1998, 85 lk.
- [26] SAS Institute INC., SAS/STAT User's Guide, Version 6, Fourth Edition, Volume 2, Cary, NC: SAS Institute Inc., 1989. 846 pp.
- [27] Eesti standard EVS-EN 10002-1:1997 Metallmaterjalid. Tõmbeteim. Osa 1: Katsemetoodika (toatemperatuuril).
- [28] Paneelilamute renoveerimisest. Ehitame ajahetk, august, 1997
- [29] De Sitter Law of Fives. Durability of Concrete Structures. CEB-Bulletin, nr.152, Copenhagen, 1983.
- [30] CEN – TC 104 (1996): EN 1504: Products and Systems for the Protection and Repair of Concrete Structures, Part 1..10.
- [31] Ostrovski A. B. Korroziionnaja stoikost betonnoh i železobetonnoh konstruktsii selskohoizjaistvennoh zdanii i sooružeenii. M, 1984, 45 lk.

Lisad

**Lisa 1 Paindekatse vertikaalsiirded paneelide ja koormusastmete
kaupa**

Lisa 2 Karboniseerumine katsekehade lõikes

Lisa 3 Veeimavus proovikehade lõikes

Lisa 4 SAS programmi käsud

Lisa 5 SAS programmi tulemused

**Lisa 6 Armatuurterase hindamise tulemused ja armatuurterase
katsetamise tulemused**

Lisa 7 Ribipaneelide PNS 10...14 ning PNS 1...4 tööjoonised

Lisa 8 Sika, Remmersi ja Ombran toodete prospektid